

Klinik Çalışma

Nozokomiyal *Acinetobacter Baumannii* İzolatlarında Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin Fenotipik Yöntemlerle Araştırılması

Aytekin Çıkman*, Mustafa Berktaş*, Abdullah Bektaş*, Ayşe Özkaçmaz*, Görkem Yaman**

Özet

Amaç: Bu çalışmada, son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde sorun yaratan, metallo-beta-laktamaz (MBL) üreten ve hızla yayılan dirençli *Acinetobacter baumannii* (*A.baumannii*) suşlarının bölgemizdeki sıklığının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Laboratuvarımıza Ocak 2009-Ağustos 2010 tarihleri arasında gelen imipeneme dirençli 70 *A.baumannii* suşu, MBL üretimi açısından kombine disk testi ve modifiye Hodge testi olmak üzere iki farklı fenotipik yöntemle test edildi. *A.baumannii* suşlarının antibiyotik duyarlılıkları ise BD Phoenix otomatize mikrobiyoloji sistemi (Becton Dickinson, ABD.) ile belirlendi.

Bulgular: *A.baumannii* suşlarının izole edildiği klinik örnekler; 38 trakeal aspirat, 17 kan, 13 yara ve 2 BOS numunesi idi. Çalışmaya alınan bakteriler MBL üretimi açısından kombine disk sinerji ve modifiye Hodge yöntemleriyle test edildi. Kombine disk testiyle izolatların %79'unda, modifiye Hodge testiyle %97'sinde MBL üretimi tespit edilirken, suşların %76'sında her iki test yöntemiyle de MBL üretimi saptandı.

Sonuç: Hastanemizdeki *A.baumannii* suşlarında MBL üretiminin dikkat çekici şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Ancak sonuçların moleküler doğrulanmasıyla MBL sıklığı kesin olarak belirlenebilecektir.

Anahtar kelimeler: *Acinetobacter baumannii*, nozokomiyal enfeksiyon, metallo-beta-laktamaz

Acinetobacter baumannii (*A.baumannii*), yoğun bakım ünitelerinde geniş spektrumlu antibiyotik kullanımına bağlı olarak sık nozokomiyal enfeksiyona neden olan fırsatçı bir patojendir (1, 2). İlk olarak Beijerinck tarafından 1911 yılında tanımlanan *Acinetobacter* cinsi, insan ile ilişkili olmayan çevresel organizmalar olarak bilinirken günümüzde dünya çapında çoklu ilaç

direnci gösteren önemli bir klinik sorun olarak ortaya çıkmıştır (3, 4).

A.baumannii suşları, özellikle hastane yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalarda gelişen ventilatör ile ilişkili pnömonilerde, septisemide, idrar yolu enfeksiyonlarında, menenjit ile cilt ve yara enfeksiyonlarında giderek artan sayılarda etken olarak gösterilmektedir(4-6). Günümüzde *A.baumannii* suşlarının büyük kısmı tedavide sık kullanılan aminopenisilin, üreidopenisilin, dar ve geniş spektrumlu sefalosporinler, sefamisin, aminoglikozidler ve kloramfenikole yüksek oranda direnç göstermektedir (8). Özellikle çoklu ilaç direnci gösterebilen bu bakterilerin yol açtığı ciddi enfeksiyonlarda karbapenemler; geniş antibakteriyel spektrumları, bakteri membranlarından hızla geçebilmeleri, AmpC ve genişlemiş spektrumlu beta laktamaz enzimlerine dayanıklı olmaları gibi özellikleri nedeniyle ilk tercih olarak kullanılan antibiyotik grubudur (9). Bu antibiyotikleri hidrolize eden

Bu makale XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van

**Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı, İstanbul.

Yazışma Adresi: Dr. Aytekin Çıkman
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van, TÜRKİYE
Tel: 0 432 216 47 11 (6002)
GSM: 0 505 6918200
E-mail: draytekin65@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 03.02.2011
Makalenin Kabul Tarihi: 05.04.2011

Çıkman ve ark.

karbapenemazlar aktif bölgelerinde taşıdıkları metal iyonları nedeniyle Metallo-Beta-Laktamazlar (MBL) olarak da adlandırılırlar (10). MBL üreten bakterilerin saptanması bu bakterilerin kontrolsüz yayılımlarının önlenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca klinisyenlerin antimikrobiyal seçimlerinde ve enfeksiyon kontrolünde uygun yaklaşımlara yönelmelerini sağlayacaktır.

Bu çalışmada, hastanemizde izole edilen imipeneme dirençli *A.baumannii* suşlarında MBL üretiminin kombine disk testi ve modifiye Hodge testi ile belirlenerek hastanemizdeki izolatlarda MBL pozitifliğinin prevalansının saptanması ve antibiyotik duyarlılıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Laboratuvarımıza Ocak 2009-Ağustos 2010 tarihleri arasında gelen örneklerden izole edilen ve imipeneme direnç saptanan 70 *A.baumannii* suşu çalışmanın gerecini oluşturdu. Hastane enfeksiyonları tanısı CDC "Centers for Disease Control and Prevention" kriterleri kullanılarak konuldu (11). İzole edilen *A.baumannii* suşları MBL üretimi açısından kombine disk testi ve modifiye Hodge testi olmak üzere iki farklı fenotipik yöntemle test edildi.

Kombine Disk Testi: *A.baumannii* suşlarının 0.5 Mc Farland bulanıklığında süspansiyonu Mueller-Hinton agar plaklarına yayıldı. Plak içerisine diskler arası uzaklık 22 mm olacak şekilde iki tane imipenem (10 µg) diski yerleştirildi. İmipenem disklerinden bir tanesinin üzerine daha önceden hazırlanmış olan 0,5 M EDTA solüsyonundan 10 µl eklendi. 35°C'de 18-20 saat inkübasyon sonunda inhibisyon zon çapları ölçüldü. EDTA solüsyonunun eklendiği imipenem/EDTA diskinin inhibisyon zonu tek başına imipenem diski zon çapından ≥ 7 mm ise MBL pozitif olarak kaydedildi (12).

Modifiye Hodge Testi: İmipeneme duyarlı olan *E.coli* ATCC 25922 standart suşu ile 0,5 Mc Farland bulanıklığında hazırlanan süspansiyonlar Mueller-Hinton agar plaklarına yayıldı. Test edilecek *A.baumannii* plağın merkezinden periferine doğru düz çizgi şeklinde ekildi. Oda ısısında 15 dakika bekletilen plağın ortasına imipenem (10 µg) diski yerleştirildi. Plaklar etüvde 18-20 saat inkübe edildikten sonra değerlendirildi. İmipeneme duyarlı olan *E.coli* ATCC 25922 suşunun duyarlılık zon çapının çizgi ekimi yapılan bakteri taraflarında yonca yaprağı şeklinde bozulması ve bu bölgede *E.coli* üremesi MBL üretimi yönünde pozitif test sonucu olarak değerlendirildi (13).

İmipeneme dirençli olan *A.baumannii* suşlarının piperasilin, piperasilin-tazobaktam, seftazidim, sefotaksim, sefepim, amikasin, gentamisin, siprofloksasin, levofloksasin, tetrasiklin, trimetoprim/sulfametoksazol için antibiyotik duyarlılıkları BD Phoenix otomatize mikrobiyoloji sistemi (Becton Dickinson, ABD) ile belirlendi.

Bulgular

A.baumannii suşlarının izole edildiği 70 klinik örnek; 38 trakeal aspirat, 17 kan, 13 yara ve 2 BOS olarak bulundu. Çalışmaya alınan bakteriler MBL üretimi açısından kombine disk ve modifiye Hodge yöntemleriyle test edildi. Kombine disk testiyle izolatların 55'inde (%79), modifiye Hodge testiyle 68'inde (%97) MBL üretimi tespit edilirken, 53'ünde (%76) ise her iki test yöntemiyle MBL üretimi saptandı (Tablo 1).

Tablo 1. *A.baumannii* suşlarında test yöntemine göre MBL üretimi.

Yöntem	n	%
Kombine Disk Testi	55	(%79)
Modifiye Hodge Testi	68	(%97)
Kombine Disk ve Modifiye Hodge Testi	53	(%76)

n: Çalışılan suş sayısı

Tablo 2. *A.baumannii* suşlarının antibiyotik direnç oranları (%).

Antibiyotik	n:70	%
Tetrasiklin	24	34
Trimetoprim/sulfametoksazol	43	61
Levofloksasin	49	70
Amikasin	53	76
Gentamisin	62	89
Siprofloksasin	66	94
Piperasilin-Tazobaktam	68	97
Piperasilin	68	97
Seftazidim	69	99
Sefotaksim	69	99
Sefepim	69	99

n: Çalışılan suş sayısı

Çalışmada, toplam 70 imipenem dirençli *A.baumannii* suşunun çeşitli antibiyotiklere karşı direnç oranları tablo 2'de verilmiştir.

Tartışma

A.baumannii, zor koşullarda yaşayabilmeleri ve antibiyotiklere karşı çoğul direnç kazanmaları nedeni ile önemli hastane infeksiyonu etkenleri olarak bilinmektedir (14). Ülkemizde yapılan bir çok çalışmada *A.baumannii* suşları nozokomiyal infeksiyonlardan en sık soyutlanan mikroorganizmalardan biridir (15-17).

Aztreonam dışındaki karbapenemlere direnç gelişiminde rol alan MBL enzimi *A.baumannii* suşları arasında hızla yayılmaktadır (18). MBL üreten bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde karşılaşılan güçlükler dünyada kaygıyla izlenmektedir (19). MBL üreten izolatların zaman içerisinde giderek artış göstermesi ve hızla yayılarak ağır klinik sonuçlara neden olabilmesi, laboratuvarlarda rutinde kolay uygulanabilen, özgüllüğü ve duyarlılığı yüksek yöntemlerin bulunmasını zorunlu hale getirmiştir (6). Klinik izolatlarda MBL enzimi üretimini belirlemek için moleküler ve fenotipik yöntemler kullanılmaktadır. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) tarafından standardize edilmemekle birlikte, çift disk sinerji testi, IPM-EDTA kombine disk testi, MBL E-test ve modifiye Hodge testi, bu amaçla kullanılan fenotipik yöntemlerden bazılarıdır (20).

Tetik ve ark. (21) imipenem dirençli veya orta duyarlı 61 *A.baumannii* suşunda MBL üretimini dört farklı fenotipik yöntemle araştırmış; kombine disk testi, çift disk sinerji testi, modifiye Hodge testi ve MBL E-test ile MBL üretimini sırasıyla; %75, %84, %74 ve %80 oranında tespit etmişlerdir. Çetin ve ark. (9) ise yine aynı sayıda suş ile yaptığı çalışmada *A.baumannii* için MBL üretimini çift disk sinerji testi ile %84; kombine disk yöntemi ile %75; modifiye Hodge testi ile %74, MBL E-test ile %80 bulmuştur. Aktaş ve ark. (20) ise MBL üretimini E-test yöntemi ile %80 olarak belirlemişlerdir. Ülkemizdeki diğer çalışmalara karşılaştırıldığında modifiye Hodge testiyle sonuçlarımız nispeten yüksek bulunmuş, kombine disk testi verilerimiz ise uyumlu görülmüştür.

MBL üretimini saptamak için CLSI standart bir yöntem önermediği için uygulanan fenotipik yöntemlerden hangisinin daha iyi bir yöntem olduğu konusunda tam bir fikir birliğine varılamamıştır. Ancak kombine disk testi ile elde edilen veriler ülkemizdeki diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuş, modifiye Hodge testi sonuçlarımızın ise yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuçların gerçek MBL enzim üretimini yansıtmayı yansıtmadığı doğrulamak

amacıyla moleküler yöntemlere başvurmak uygun bir yol olabilir.

A.baumannii son yıllarda kullanılan birçok antibiyotiğe karşı direnç geliştirmesi nedeni ile ciddi tedavi sorunlarına neden olmaktadır (4). İmipenem dirençli suşlarda yaptığımız çalışmada en etkili antibiyotikler sırasıyla tetrasiklin, trimetoprim/sulfametoksazol ve levofloksasin olarak bulunmuştur. İmipenem dirençli *A.baumannii* suşları ile yapılan bu çalışmada diğer antibiyotiklere karşı saptanan direnç oranları da beklenildiği gibi yüksek olarak tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; başta yoğun bakım üniteleri olmak üzere hastanelerde uygunsuz antibiyotik kullanımı nozokomiyal enfeksiyonlarla birlikte bakteriyel direnç sorununu ortaya çıkarmaktadır. Nitekim bu nedenle ülkemizdeki *A.baumannii* izolatları arasında MBL üretimi giderek artmaktadır. Direnç yayılımının önlenmesi ve infeksiyonların başarılı şekilde tedavisi için uygun fenotipik yöntemler kullanılarak bu enzimin varlığı araştırılmalı, pozitif olgular akılcı antibiyotik tedavisi ile sağaltılmalıdır.

Investigation of Metallo-Beta-Lactamase Production in Nosocomial *Acinetobacter Baumannii* Isolates With Phenotypic Methods

Abstract

Objective: In this study, we aimed to determine the frequency of metallo-beta-lactamase (MBL) producing resistant *Acinetobacter baumannii* (*A.baumannii*) strains in our region that have spread quickly and caused a threat in our country as well as all over the world in recent years.

Materials and Methods: 70 imipenem-resistant strains of *A.baumannii* identified between January 2009 and August 2010 were tested for MBL production with two different phenotypic methods; combined disk test and modified Hodge. Antibiotic susceptibility of *A.baumannii* strains were determined with the BD Phoenix automated microbiology system (Becton Dickinson, USA).

Results: Clinical specimens that *A.baumannii* strains were isolated from included 38 tracheal aspirates, 17 blood, 13 wounds and 2 CSF specimens. Strains were tested with combined disk synergy and the modified Hodge methods for MBL production. While MBL production was detected in 79% with only combined disk test and in 97% with only modified Hodge test, 76% strains were found with both of the test methods.

Conclusion: MBL production of *A.baumannii* strains were found to be remarkably high in our hospital, however exact frequency of MBL production could

Çıkman ve ark.

only be determined with confirmation of these results by molecular methods.

Key words: *Acinetobacter baumannii, nosocomial infections, metallo-beta-lactamase*

Kaynaklar

1. Towner KJ. Acinetobacter: an old friend, but a new enemy. J Hosp Infect 2009; 73:355-363.
2. Poirel L, Nordmann P. Carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii: mechanisms and epidemiology. Clin Microbiol Infect 2006; 12:826-836.
3. Gordon NC, Wareham DW. Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii: mechanisms of virulence and resistance. Int J Antimicrob Agents 2010; 35:219-226.
4. Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA. Manual of Clinical Microbiology. Başustaoğlu A (Çeviren) 9.baskı, Nobel Yayınevi, Ankara 2009; 770-794.
5. Lim SM, Webb SAR. Nosocomial bacterial infections in Intensive Care Units. I: Organisms and mechanisms of antibiotic resistance. Anaesthesia 2005; 60:887-902.
6. Peleg AY, Seifert H, Paterson D. Acinetobacter baumannii: Emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol Rev 2008; 21:538-582.
7. Balcı M, Bitirgen M, Kandemir B, Türk Arıbaş E, Erayman İ. Nozokomiyal Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılığı. Ankem Derg 2010; 24:28-33.
8. Çetin ES, Tetik T, Kaya S, Arıdoğan BC. Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa izolatlarında metallo-beta-laktamaz üretiminin dört farklı fenotipik yöntemle araştırılması. İnfeksiyon Derg 2009; 23:51-55.
9. Toraman ZA, Yakupoğulları Y, Kizirgil A. Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarında metallo beta-laktamaz araştırılması. İnfeksiyon Derg 2005; 19:101-105.
10. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988; 16:128-140.
11. Yong D, Lee K, Yum JH, Shin HS, Rossolini GM, Chong Y. Imipenem-EDTA disk method for differentiation of Metallo-Lactamase-Producing clinical isolates of Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. J Clin Microbiol 2002; 40:3798-3801.
12. Lee K, Lim YS, Yong D, Yum JH, Chong Y. Evaluation of the Hodge test and the imipenem-EDTA double-disk synergy test for differentiating metallo-lactamase-producing isolates of Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. J Clin Microbiol 2003; 41:4623-4629.
13. Yurtsever SG, Altın NN, El S, Çetin FL, Pişmişoğlu E, Uzun S. Hastane infeksiyonu etkeni olarak çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg 2008; 22:148-152.
14. Özdemir M, Erayman İ, Gündem NS, Baykan M, Baysal B. Hastane infeksiyonu etkeni Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması. ANKEM Derg 2009; 23:127-132.
15. Gazi H, Tünger Ö, Vural Ş, Özbakkaloğlu B, Sürücüoğlu S. Çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının çoğul dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına in-vitro etkileri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2007; 37:11-14.
16. Yavuz MT, Şahin İ, Behçet M, Öztürk E, Kaya D. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg 2006; 20:107-110.
17. Perez F, Hujer AM, Hujer KM, Decker BK, Rather PN, Bonomo RA. Global Challenge of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother 2007; 51:3471-3484.
18. Franklin C, Liolios L, Peleg AY. Phenotypic detection of carbapenem-susceptible metallo-beta-lactamase-producing Gram-negative bacilli in the clinical laboratory. J Clin Microbiol 2006; 44:3139-3144.
19. Aktaş AE, Yiğit N, Kayserili F, Ayyıldız A. Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları ve metallo-beta-laktamaz üretiminin araştırılması İnfeksiyon Derg 2009; 23:57-62.
20. Tetik T. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İzole Edilen Gram Negatif Nonfermenter Bakterilerde Metallo Betalaktamaz Enzim Aktivitesinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Isparta 2008.

Üriner Sistem Taşlarının ESWL ile Tedavisinde Taşın Boyut ve Lokalizasyonunun Taştan Temizlenme Oranına Etkisi

Mustafa Güneş *, Necip Pirinççi *, İlhan Geçit *, Taken Kerem **, Kadir Ceylan *, Salim Bilici ***, Mehmet Göksu ***

Özet

Amaç: Üriner sistem taşlarının ESWL ile tedavisinde boyut ve lokalizasyonun taştan temizlenme oranına etkisinin araştırılması.

Gereç ve yöntem: 2000-2005 tarihleri arasında Üroloji Anabilim Dalı'nda 238 üriner sistem taş hastası extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) ile tedavi edilmiştir. Tedavi edilen hastaların taşlarının 11'i üst kaliks, 8'i orta kaliks, 10'u alt kaliks, 97'si pelvis, 34'ü üst üreter, 28'i orta üreter ve 50'si alt üreterde lokalizeydi. Tedavi etkinliğinin belirlenmesinde taş yerleşim yerleri ve boyutu esas alındı. Seanslar arasında en az 5 en fazla 20 gün ara verildi. Hastalar ESWL sonrası 7-14. günlerde direkt batın grafisi ile kontrol edildi. 3 seans ESWL sonrası başarısız kalan vakalara diğer tedavi yöntemleri uygulandı. 3 aylık takipler sonunda 4 mm ve altı rezidüel taşlar hariç taştan temizlenme başarılı kabul edildi.

Bulgular: Taş lokalizasyonuna göre başarı oranları: üst kalikte %81.8, orta kalikte %75, alt kalikte %60, pelviste %86.6, üst üreterde % 91.2, orta üreterde % 89.3, alt üreterde % 72 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Başarı oranlarımız taşın boyut ve lokalizasyonuna göre değişmekle birlikte literatürle uyumlu bulunmuştur. ESWL yönteminde başarı oranı bizim çalışmamızda da gösterildiği gibi taş boyut ve lokalizasyonu ile ilişkilidir.

Anahtar kelimeler: Üriner sistem taş hastalığı, üreter taşı, extracorporeal şok dalga litotripsisi.

Üriner sistem taş hastalığı; üriner patolojiler içinde üriner enfeksiyon ve prostat hastalıklarından sonra üçüncü sırada yer almaktadır (1). Taş hastalığının tedavisi 1980 yıllarına kadar en önemli problemler arasındaydı. Açık cerrahi yöntemler son 20 yıla kadar alternatifi olmayan bir yöntem olarak uygulanmaktaydı. Bu tür cerrahi müdahaleler, hastayı uzun süre günlük aktivitelerinden ve işinden alıkoymakta, hastanede kalış süresi uzamakta ve yüksek maliyetlere neden olmaktadır.

Bu olumsuzluklar, ürologları alternatif tedavi anlayışlarına yönlendirmiş ve bunun doğal sonucu olarak yeni teknikler geliştirilmiştir (2).

ESWL tıptaki en büyük yeniliklerden biri olup üreter ve böbrek taşlarının tedavisinde sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Bu teknolojinin Dornier tarafından geliştirilmesi ve ilk klinik uygulamalarının Chaussy ve arkadaşları tarafından yapılması ile beden dışı şok dalga ile taş kırma (ESWL) devri başlamıştır (3, 4). Bu yöntem vücut dışındaki bir kaynaktan elde edilen ses dalgalarının şok dalgaları haline getirilip, taşla yönlendirilmesiyle taşın parçalanması esasına dayanır (5).

Rusya'da 1950'lerde taşların parçalamak için şok dalgalarından yararlanma fikri oluştu. Bu sırada bir Alman uçak şirketi olan Dormier'in uçaklar üzerinde yağmur dalgalarının oluşturduğu şok dalgalarının sert cisimleri aşındırabileceği

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD.

**Van Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD.

Yazışma Adresi: Dr. Mustafa Güneş

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD VAN.

Makalenin Geliş Tarihi: 31.03.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 16.05.2011

gözlemleri sonucu ESWL yöntemi geliştirildi (2, 6, 7).

ESWL diğer yöntemlere göre daha az invaziv olduğu için çoğunlukla üriner sistem taş hastalığı tedavisinde ilk tercih edilen yöntemdir (8). ESWL ile birlikte perkütan nefrolitotomi, üreterorenoskopik girişimler, laparoskopik yöntemler ve son olarak retrograd intrarenal yöntemlerin de kullanıma girmesi ile üriner sistem taş cerrahisinde önemli değişiklikler olmuştur (5).

Bu çalışmamızda, kliniğimizde 2000-2005 tarihleri arasında ESWL uygulanan 238 ve üreter taşı hastasının tedavi sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Taştan arınma ve başarı oranlarımız literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimizde 2000-2005 tarihleri arasında 175'i erkek, 63'ü kadın toplam 238 üriner sistem taş hastası ESWL uygulanarak tedavi edilmiştir. Hastaların dosyaları retrospektif olarak taranmış ve ESWL işlemi tamamlanmış hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Tedavi için Elmed Firması tarafından üretilen spark gap sistemli ESWL cihazı multimod 9200, Turkey, taşları odaklama da ise floroskopi kullanılmıştır.

Direkt üriner sistem grafisi (DÜS) ve intravenöz pyelografi (İ.V.P) ile ürolitiazis tanısı alan olgulara ESWL öncesi tam kan, tam kan biokimyası ve tam idrar tetkiki yapıldı. Üreter alt uç taşlarında prone pozisyonunda diğer lokalizasyonlardaki taşlarda ise supin pozisyonunda ESWL uygulanmıştır. 20 mm üstü böbrek taşlarında taşı olan hastalara ESWL öncesi double-j stent yerleştirildi sonrasında ESWL uygulandı.

ESWL öncesi akşamdan laksatif verilerek barsak temizliği sağlanmış ve ertesi gün aç olarak ESWL uygulanmıştı. ESWL öncesi damar yolu açılıp analjezi için intravenöz narkotik analjezik (pethidin HCL), nonsteroid entienflamatuar (dipyrone amp.), intramüsküler antienflamatuar ajanlar (diklofenak sodyum) 7 yaş altı hastalara genel anestezi uygulanmıştır.

Taşların yerleşim yeri pelvis, üst kaliks, orta kaliks, alt kaliks, üst üreter, orta üreter ve alt üreter olarak belirlendi. Tedavi etkinliğinin belirlenmesinde taş yerleşim yerleri ve boyutu esas alındı. Seanslar arasında en az 5 en fazla 20 gün ara verildi.

Taş lokalizasyonu ve boyutu ile tedavi başarıları oranları arasındaki ilişki "Chi-Square" testi, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için "Z Testi" uygulandı.

Bulgular

Üroloji AD 'da 175'i erkek, 63'ü kadın olmak üzere toplam 238 üriner taşı olan hasta ESWL ile tedavi edilmiştir. Hastaların cinsiyet dağılımı tablo 1'de gösterilmiştir. Cinsiyete göre taş vakalarının dağılımı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (z=11.6, p<0.01).

Tablo 1. Taşların cinsiyete göre dağılımı

Cinsiyet	erkek	kadın	Toplam	p
Taş sayısı	175	63	238	
Taş oranları %	73.5	26.5	100	0.001

Taşların böbrek lokalizasyonuna göre dağılımı tablo 2'de gösterilmiş olup bu dağılım istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01).

Tablo 2. Taşların böbrek lokalizasyonuna göre dağılımı

Taşın lokalizasyonu	Taş sayısı	%
Üst kaliks	11	4.6
Orta kaliks	8	3.4
Alt kaliks	10	4.2
Pelvis	97	40.8
Üst üreter	34	14.3
Orta üreter	28	11.7
Alt üreter	50	21
Toplam	238	100

Hastaların taş boyutuna göre dağılım oranları tablo 3'de gösterilmiş olup en sık rastlanılan taş boyutu 10-20 mm arasında ve en az rastlanılan taş boyutu 20-30 mm arasındır.

Tablo 3. Taş boyutuna göre hastaların dağılımı

Taşın boyutu (mm)	Hasta sayısı	%
<10	75	31,5
10-20	151	63.5
20-30	2	0.8
>30	10	4.2
Toplam	238	100

Taş lokalizasyonuna göre başarı oranlarımız tablo 4'de gösterilmiş olup lokalizasyonuna göre başarı oranları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($z=18.94$, $p<0.01$).

Tablo 4. Taş lokalizasyonuna göre başarı oranları

Taş lokalizasyonu	%
Üst kaliks	76.1
Orta kaliks	71.4
Alt kaliks	52.9
Pelvis	84.8
Üst üreter	87.0
Orta üreter	88.6
Alt üreter	75.3

Taş boyutuna göre başarı oranlarımız tablo 5'te gösterilmiş olup <10 mm boyutundaki ($p<0.01$) ve $10-20$ mm ($p<0.01$) boyut ile başarı arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.

Tablo 5. Taş boyutuna göre başarı oranları

Taş boyutu (mm)	%
<10	89.3
10-20	80.8
20-30	50
>30	70

Tartışma

Üriner sistem taşlarının tedavisinde ESWL, PNL, ESWL ve kombinasyon tedavisi, açık cerrahi girişimler, retrograd üreteroskopik girişimler, laparoskopik tedaviler ve retrograd intrarenal girişimler uygulanabilir. ESWL'nin etkinliği yanında diğer yöntemlere göre daha az invaziv oluşu, uygulama kolaylığı, genellikle hastane yatışına gerek olmayışı ve düşük morbidite oranları nedeniyle tedavide ilk seçenek olmasını sağlamıştır (9). Literatürde gelişmiş ülkelerde E/K oranı 1/1 ile 1/3 arasında verilmektedir. (5). Bizim ülkemizde E/K oranı 1.5/1 olup erkek popülasyonu ağırlıklıdır (9). Bizim çalışmamızda erkek/kadın taş oranı 2.7/1 olup erkek popülasyon daha ağırlıklı olarak dikkat çekmektedir.

Taşın boyutu arttıkça ESWL'nin etkinliği azalmakta, taşsızlık oranı düşmekte ve seans sayısı artmaktadır (10, 11). Bizim çalışmamızda

lokalizasyondan bağımsız olarak taş boyutlarına göre başarı oranları 10 mm'den küçük için %89.3, $10-20$ mm arası taşlar için %80.8, $20-30$ mm arası taşlar için %50 ve 30 mm'den büyük boyutundaki taşlarda ise %70'di. Literatürde lokalizasyondan bağımsız başarı oranları değişiktir. Logarakis ve ark (12) yaptığı bir çalışmada ≤ 10 mm taşlarda başarı oranları %79.9 (%63-%90), $11-20$ mm boyutlarındaki taşlar'da başarı oranı %64.1 (%50-%82.2), >20 mm boyutlardaki taşlarda ise %53.7 (%33.3-%81.4) arasında değişmektedir. Benzer çalışmalarda yine aynı oranlara yakın başarılar elde edilmiştir (11, 13).

Lingeman ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada $10-20$ mm arası taşlarda başarı oranları alt kalikte %55, üst kalikte %71.8 ve orta kalikte %76,5 'tir (11). Bizim çalışmamızda $10-20$ mm arası taşlarda alt, orta ve üst kaliks taşlarında başarı oranları sırasıyla %40, %75, %62 olup üst kaliks taşlarında başarı oranımız daha düşük bulunmuştur. Alt kaliks taşlarında tedavi yaklaşımları tartışmalıdır (14, 15). Bizim çalışmamızda alt kaliks taşlarında <10 mm, $10-20$ mm, $20-30$ ve >30 mm taşlarında başarı oranları sırasıyla %83.3, %40, %75 ve %50'dir. Talic ve ark. alt kaliks taşlarında 10 mm, $11-20$ mm ve >20 mm taşlarında başarı oranları %59, %55, %45'tir (16). Yine aynı grubun 2927 serilik çalışmalarında alt kaliks taşlarında başarı oranı ortalama %59 iken <10 mm, $10-20$ mm ve >20 mm taşlarda %74, %56, %33 olarak bulunmuştur. 2927 alt kaliks taşı içeren meta-analiz çalışmasında <10 mm, $10-20$ mm, >20 mm çapındaki taşların ESWL ile başarı oranı sırasıyla %74, %56 ve %33 idi (11). Salvatore ve ark'larının yaptığı bir çalışmada 3 aylık ESWL sonrası böbrek taşlarındaki başarı, Pelvis %89 alt kaliks %71.1 orta kaliks %89.1 üst kaliks %88.6 (17).

Üriner sistem taşlarının lokalizasyona göre başarı oranlarımız taş boyutundan bağımsız olarak alt kalikte %52.9, orta kalikte %71.4, üst kalikte %76.1, pelvis yerleşimli taşlarda %84.8 olarak bulunmuştur. Alt kaliks taşlarındaki başarı oranları literatürde çok değişkenlik göstermektedir (18). Bu değişkenliklerin oranı seçilmiş vakalar ve alt kaliks anatomik yapısından kaynaklanmaktadır. Alt pol infundibulopelvik açının derecesi, infundibulum uzunluğu ve boynun genişliği başarıyı etkilemektedir.

Üreter taşlarının tedavisinde farklı alternatifler bulunmaktadır. Bunlar: ESWL, ureteroskopik girişimler, laparoskopik ve açık cerrahidir. PNL proksimal üreter taşlarında seçilmiş vakalarda uygulanmaktadır.

Güneş ve ark.

Tablo 6. Böbrek taşlarının lokalizasyon ve boyutuna göre başarı oranları

Taş boyutu (mm)	Başarı oranı (%)			
	Üst kaliks	Orta kaliks	Alt kaliks	Pelvis
<10	100	100	100	87.5
10-20	77.8	71.4	33.3	87.5
20-30	-	-	-	100
>30	-	-	100	75
toplam	81.8	75	60	86.6

Tablo 7. Üreter taşlarının boyut ve lokalizasyona göre başarı oranlarının yüzde olarak dağılımı

Taş boyutu (mm)	Başarı oranı (%)		
	Üst üreter	Orta üreter	Alt üreter
<10	94.1	88.9	85.2
10-20	88.2	89.5	61.9
toplam	91.2	89.3	72

ESWL başarı oranlarımız taş boyutundan bağımsız olarak üst üreterde %87, orta üreterde %88.6 ve alt üreterde %75.3 olup başarı oranları taş boyutuna bağlı olarak da değişiklik göstermektedir (19). Bizim çalışmamızda da üreterin çeşitli lokalizasyon ve boyuta göre başarı oranları (tablo 7) gösterilmiştir. Salvatore ve ark'larının yaptığı bir çalışmada 3 aylık ESWL sonrası üreter taşlarındaki başarı üst üreter %84, orta üreter %80.4 alt üreter %83.3 olarak bulunmuştur (17).

Sequire ve ark. (20) çalışmasında <10 mm üreter taşlarının lokalizasyondan bağımsız olarak başarı oranı %76 olarak bulunmuştur. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği'nde yapılan 6500 olguluk bir çalışmada üreter üst, orta ve alt uç taşlarında ESWL başarısı sırasıyla %90, %85, %82.5 bulunmuştur (21). Gnasnpragasam ve ark'larının 189 vakalık seride lokalizasyona göre başarı oranları ise üst, orta ve alt üreter için sırasıyla %90, %89, %86 olarak bulunmuştur (22). Üreter alt uç taşlarının tedavisiyle ilgili tartışmalar halen sürmektedir. Taşın büyüklüğüne göre uygulanmakta olan tedavi yöntemleri, gözlem, üreteroskopi (ÜRS) ile litotripsi, vücut dışı şok dalga litotripsi (ESWL) ve giderek azalan oranlarda açık ya da laparoskopik cerrahi yaklaşım olarak sıralanabilir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, alt üreter taşlarının ÜRS ile tedavisinde başarı oranları %75.7 ile %98 arasında bildirilmiştir (23). Bizim çalışmamızda üreter

taşlarının ESWL ile tedavisindeki başarı oranları taşın boyut ve lokalizasyonuna bağlı olduğu gösterilmiştir.

Sonuç

ESWL tedavisinin komplikasyonlarının düşük olması, çoğunlukla hastaneye yatışı gerektirmemesi, kolay uygulanabilirliği ve daha az invaziv olması üriner sistem taşlarının büyük çoğunluğunda bu tedaviyi güncel hale getirmiştir. ESWL'de başarı taş boyut ve lokalizasyonuna bağlıdır. Başarı oranlarımız taşın boyut ve lokalizasyonlarına göre değişmek koşuluyla literatürle uyumlu bulunmuştur.

The Effectiveness of the ESWL Treatment on Clearance Rate of the Urinary System Calculi According to the Stone Localization and Size.

Abstract

Aim: To evaluate the effectiveness of the ESWL treatment on clearance rate of the urinary system calculi according to the stone localization and size.

Materials and methods: Two hundred and thirty-eight patients with urinary stone were treated with ESWL in our Urology Department between the years 2000 and 2005. Of these urinary stones, 97 stones were localized in the pelvis, 10 stones were localized in the lower calyx, 8 stones were localized in the middle calyx, 11 stones were localized in the upper calyx, 34 stones were localized at proximal ureter, 28 stones were localized at middle ureter and 50 stones were localized at distal ureter. The effectiveness of the treatment is evaluated according to size and localization of the stones. The period between ESWL treatment was in range of 5 and 20 days and patients were reevaluated by abdominal plain radiography after ESWL treatment between 7th to 14th days. Other treatment modalities were applied to patients who had 3 unsuccessfull ESWL sessions. Four mm and less of the calculi fragments were accepted as successful treatment after the 3 months.

Results: Our success rate according to stone localization was 81.8% in the upper calyx, 75% in the middle calyx, 60% in the lower calyx, 86.6% in the pelvis, 91.2% at proximal ureter, 89.3% at middle ureter and 72% at distal ureter.

Conclusion: Although our success rate could change according to stone localization and size, our results were found similar with the literature. Success rate is dependent on the stone size and localization as we found in our study.

Keys words: Urinary system stone disease, ureteral calculi, extracorporeal shock wave lithotripsy.

Kaynaklar

1. Stoller M.I, Bolton DM, Urinary Stone Disease, Smith's Generaly Urology San Fancisco, Fifteenth edit 2000; 291-320.
2. Diren M, Ürolityaz, ESWL, ultrasonografi 1. baskı 1999; 3-6.
3. Chaussy CG, Brendel W, Schmidt E, Extracorporeally induced detruction of kidney stones by shock waves. Lancet 1980; 1265-126.
4. Chaussy C, Schmiedt E, Jocham D, First clinical experience with extracorporeally induced destruction of kidney stones by shock waves. J Urol 1982; 127:417-420.
5. Menon M, Martin I, Resnick, Ürinary Lithiasis: Etiology, Diagnosis and Medical Management, Cambell's Urology, Walsh Retic A.B, Vaughan E.D, Wein A.J, Eight edit, Philadelphia 2002; 3229-3233.
6. Atahan ÖS. Alkibay T, Bozkırlı İ, Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi, Üroloji Bülteni, Hekimler Yayın Birliği, cilt 4 1993; 67-69.
7. Chow GK, Stroom SB. Extracorporeal lithotripsy, the Urologic clinics of north america urolithiasis 2000; 27:315-331.
8. Ardiçoğlu A, Taşdemir C, Geçit İ, Baraz M, Atikeler MK, Uyar ÖA. Üreter Taşlarının Stonehth-V3 Litotriptör Kullanarak Extracorporeal Shock Wave Lithotripsi (Eswl) Tedavisi F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2004; 18:211-214.
9. Akıncı M, Esen T, Özsoy C, Tellaloğlu S. Kliniğimizde Üriner Sistem Taş Hastalığında Gözlenen Demografik ve Klinik Değişiklikler, 9. Türk Üroloji Kongresi, Kemer 1989.
10. Logarakis NF, Jewett MA, Luymes J, Honey RJ. Variation in clinical outcome following shock wave lithotripsy. J Urol 2000; 163:721-725.
11. Lingeman JE, Siegel YI, Steele B, Nyhuis AW, Woods JR. Management of lower pole nephrolithiasis: a critical analysis. J Urol 1994; 151:663-667.
12. Psihramis KE, Jewett MA, Bombardier C, Caron D, Ryan M. Lithostar extracorporeal shock wave lithotripsy: the first 1,000 patients. Toronto Lithotripsy Associates. J Urol 1992; 147:1006-1009.
13. Hübner W, Porpaczy P. Treatment of caliceal calculi. Br J Urol 1990; 66:9-11.
14. Drach GW, Dretler S, Fair W, Finlayson B, Gillenwater J, Griffith D, et al. Report of the United States cooperative study of extracorporeal shock wave lithotripsy. J Urol 1986; 135:1127-1133.
15. Talic RF, El Faqih SR. Extracorporeal shock wave lithotripsy for lower pole nephrolithiasis: efficacy and variables that influence treatment outcome. Urology 1998; 51:544-547.
16. Salvatore M, Maria C. Sighinolfi, Marco Grande, Massimo Rivalta, Stefano De Stefani, and Giampaolo Bianchi: Dornier Lithotripter S 220 F EMSE:The First Report of Over 1000 Treatments Renal Stones, urology 2009; 74: 1211-1214.
17. Deliveliotis C, Skolarikos A, Louras G, Kostakopoulos A, Karagiotis E, Tekerlekis P. Extracorporeal shock wave lithotripsy for lower pole calculi: our experience. Int J Urol 1999; 6: 337-340.
18. Küpeli B, Isen K, Biri H ve ark. Extracorporeal shockwave lithotripsy in anomalous kidneys. J Endourol 1999; 13:349-352.
19. Segura JW, Preminger GM, Assimos DG, et al. Ureteral Stones Clinical Guidelines Panel summary report on the management of ureteral calculi. The American Urological Association. J Urol 1997; 158:1915-1921.
20. Bozkırlı İ. Yeni Üroloji, Gazi Üniversitesi yayın no:100, Tıp Fakültesi yayın no:7, 2. baskı 1999; 299-345.
21. Gnanapragasam VJ, Ramsden PD, Murthy LS, Thomas DJ. Primary in situ extracorporeal shock wave lithotripsy in the management of ureteric calculi: results with a third-generation lithotripter. BJU Int 1999; 84:770-774.
22. Unsal A, Cimentepe E, Balbay MD. Routine ureteral dilatation is not necessary for ureteroscopy. Int Urol Nephrol 2004; 36:503-506.

Klinik Çalışma

Kronik İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularımız

Mahmut Kaya*, Cengiz Demir**, Ramazan Esen**, Ahmet Engin Atay***

Özet

Amaç: 110 erişkin idiyopatik trombositopenik purpura (İTP)'li hastanın tanı sırasındaki özelliklerini, klinik seyir ve tedavi sonuçlarını araştırdık.

Yöntem: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisinde 1993-2009 yılları arasında İTP tanısı alan ve 6 aylık takipte trombositopenisi devam eden 110 hasta çalışmaya dahil edildi. Tedavi ile trombositleri son 4 hafta boyunca $50 \times 10^9/L$ 'nin altında olanlar cevapsız, $50 \times 10^9/L$ ile $150 \times 10^9/L$ arası olanlar kısmi cevaplı, $150 \times 10^9/L$ üstünde olanlar ise tam cevaplı olarak kabul edildi.

Bulgular: Kronik İTP tanısı ile çalışmaya aldığımız 110 hastanın 83'ü kadın, 27'si erkek idi (K/E:3.1). Olguların başlangıç trombosit değerleri $1 \times 10^9/L$ ile $100 \times 10^9/L$ arasında idi (ortalama $20.84 \times 10^9/L$). Olguların 11'i tedavisiz takip edildi. Tedavi uygulanan 99 olgunun tümünde başlangıç tedavisi olarak 1 mg/kg dozuyla metil prednizolon (MPRD) verildi. Bu tedavi ile olguların 53'ünde (%53.5) tam cevap alındı. Tam remisyon elde edilen hastaların %37'sinde (20 hasta) daha sonra 2-6 ay içinde nüks gelişti ve bunlara splenektomi yapıldı. Steroid tedavisine ve splenektomiye cevap vermeyen 19 hastaya ise immunosupresif tedavi verildi.

Sonuç: Bu çalışmada başlangıç prednizon tedavisi ve splenektominin İTP olgularının çoğunda etkili olduğu, refrakter İTP olgularında ise immünsupresif tedavinin uygulanabileceği değerlendirildi.

Anahtar kelimeler: Kronik İdiopatik trombositopenik purpura, tedavi, klinik seyir.

Kronik idiyopatik trombositopenik purpura (İTP) altı aydan uzun süren trombositopeni ve genellikle deri ve mukoza kanamalarıyla kendini gösteren otoimmün bir hastalıktır. Klinik olarak eşlik eden başka bir hastalığın bulunmaması durumunda trombositopeninin saptanması, periferik formülde trombositopeninin doğrulanması, gerektiğinde yapılacak olan kemik iliği aspirasyonunun normal sonuçlanması ile tanı konur (1-2). Biz bu çalışmada 110 erişkin İTP'li hastanın demografik özelliklerini, klinik seyir ve tedavi sonuçlarını inceledik.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisinde 1993-

2009 yılları arasında idiyopatik trombositopeni tanısı alan ve trombositopenisi en az 6 aydır devam eden 110 hasta retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Çalışma öncesinde Etik Komite izni alındı. Trombositopeni yapacak herhangi bir neden olmaması ve trombosit sayısı $<150 \times 10^9/L$ olan hastalar kronik İTP olarak kabul edildi. Bazı olgular kemik iliği aspirasyonu ile değerlendirildi. Romatolojik bir hastalık (ANA, Antids DNA) ya da infeksiyon açısından yapılan tetkiklerde herhangi bir patoloji saptanmadı. Kanama şikâyeti ile başvuran hastalar cilt altı kanaması, mukozal kanamalar ve organ içi kanamalar olarak gruplandırıldı. Hastaların tanı anındaki ve takiplerindeki hemogramları (Coulter LH 780, USA cihazı ve Lyse, Ireland kiti ile) yapıldı. Hastalar ayrıca tedavi alıp almamalarına, uygulanan tedaviye alınan cevap oranına ve nüks oranlarına göre de gruplandırıldı. Kanama bulgusu olmayan ve trombosit sayısı $35 \times 10^9/L$ 'den fazla olan hastalar tedavi verilmeden takip edildi.

Hastalara uygulanan, steroid, steroid dışı medikal tedavi ve splenektomiye verdikleri yanıtı göre şu şekilde değerlendirildi; Tedavi ile trombositleri son 4 hafta boyunca $50 \times 10^9/L$ 'nin altında olanlar cevapsız, $50 \times 10^9/L$ ile $150 \times 10^9/L$ arası olanlar kısmi cevaplı ve $150 \times 10^9/L$

*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Van.

**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van.

***Ahmet Engin Atay, Özel Family Tıp Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır.

Yazışma Adresi: Dr. Mahmut Kaya
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Van Fakültesi
İç Hastalıkları ABD, Van.

E-mail: drmkaya76@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 04.11.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 23.05.2011

Tablo 1. Bazı Parametreler İçin Cinsiyete Göre Tanımlayıcı İstatistikler

Parametreler	Kadın (n=83,%75.45)	Erkek (n=27,%24.55)	Tüm grup (n=110,%100)
Yaş	32.58 (17-87)	33.3 (17-64)	32.75 (17-87)
Trombosit ($10^9/L$)	22.22 (1-100)	16.59 (1-80)	20.84 (1-100)
Lökosit ($10^9/L$)	8.7±4.6	11.1±6.3	9.3±5.1
Hemoglobin, (g/dL)	11.7±2.3	13.3±3.1	12.1±5.2
Cilt bulguları (Peteşi, purpura, ekimoz)	49 (%59.04)	15 (%55.56)	64 (%58.18)
Organ içi kanama	1 (%1.2)	0	1 (%0.009)
Mukozal Kanama(Burun, ağız, mens, idrar, GİS)	36 (%43.37)	12 (%44.44)	48 (%43.63)

Ortalama±Standart Sapma değerleri Hemoglobin ve Lökosit için verilmiştir.

Şekil 1. Olguların yıllara göre dağılımı.

üstünde olanlar ise tam cevaplı olarak değerlendirildi. Üç ay veya daha uzun süre trombosit sayıları, $150 \times 10^9/L$ 'nin üstü olan olgular ise uzun süreli cevaplı olarak değerlendirildi.

Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenlerin grup ortalamalarını karşılaştırmada student t testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda $p < 0,05$ istatistik olarak anlamlı kabul edildi ve hesaplamalarda SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

83 kadın ve 27 erkek (K/E:3.1) toplam 110 hastanın başvuru sırasında yaş ortalaması 29.5 (Yaş aralığı; 17-87) idi.

Olguların başlangıç trombosit değerleri $1 \times 10^9/L$ ile $100 \times 10^9/L$ arasında değişmekteydi (ortalama $20.84 \times 10^9/L$). 64 olgu cilt bulguları (peteşi, purpura, ekimoz), 48 olgu mukozal kanama (burun, ağız, idrar, mens, gastrointestinal kanamalar), 1 olgu ise beyin kanaması ile başvurdu. Olguların 24'ünde kanama bulgusu saptanmadı. Hastalarımızdan ağır trombositopenisi ($< 10 \times 10^9/L$) olan 10 olgunun 9'unda cilt kanamaları dışında ciddi kanama sorunu gözlenmezken, bir kadın hastamız intrakraniyal kanamaya bağlı öldü. Tanı sırasında cinsiyete göre klinik bulgu ve laboratuvar özellikleri Tablo 1'de özetlendi.

1993-2009 yıllarını içeren arşiv taramasında olguların yıllara göre dağılımı Şekil 1'de gösterildi. En fazla vaka, 16 olgu ile 2006 yılında saptandı.

Trombosit sayısı $35 \times 10^9/L$ ile $100 \times 10^9/L$ (ortalama $67.5 \times 10^9/L$) arasında olan ve kanama

Tablo 2. Uygulanan tedaviye göre cevap oranları

Tedavi şekli	Hasta	Cevap alınmayan	Kısmi cevap	Tam cevap
Steroid	99	28 (% 28.3)	18 (%18.2)	53 (%53.5)
Splenektomi	20	5 (%25)	4 (%20)	11 (% 55)
İmmünespresif	19	11 (%57.9)	5 (% 26.3)	3 (% 15.8)

bulgusu yada anemnezi olmayan 11 hasta tedavisiz takip edildi.

Kanama bulgusu olan yada kanama bulgusu olmasa da trombosit sayısı $30 \times 10^9/L$ altında olan tüm vakalara tedavi verildi. Tedavi uygulanan 99 olgunun tümünde başlangıç tedavisi olarak 1 mg/kg dozuyla metil prednizolon (MPRD) başlandı. Bu tedavi ile olguların 53'ünde (%53.5) tam cevap, 18'inde (%18.2) kısmi cevap elde edildi ve 28 (% 28.3) olguda ise cevap alınmadı. Nüks eden 20 hastaya splenektomi yapıldı. Bu hastaların 11'inde (% 55) tam cevap, 4'ünde (%20) kısmi cevap, 5'inde (%25) ise cevap alınmadı. Steroid tedavisine ve splenektomiye cevap vermeyen 19 hastaya immünespresif (azatiyopurin, danazol, İVİG, vinka alkaloidleri) tedavi verilmiştir. Bu tedavi ile 3 'ünde (% 15.8) tam cevap, 5'inde (% 26.3) kısmi cevap alındı, 11'inde (%57.9) ise cevap alınmadı. Uygulanan tedaviler ve alınan sonuçlar tablo 2'de gösterilmiştir.

Steroid tedavisiyle tam yanıt sağlanan olgulardan 11'inde MPRD dozunun azaltılmasıyla hastalık 2 ay içinde nüks etti. 9'unda 6 ay ile 4 yıl içinde nüks geliştiği görülmüştür.

Prednizolon tedavisine cevapsız olan 13 olguyla tedaviye cevap verdiği halde ilacın azaltılmasıyla nüks eden 7 olguda (toplam 20 olgu) splenektomi yapıldı. Olguların 11'inde (%55) tam düzleme sağlandı. Splenektomili 9 olgunun 4'ünde kısmi cevap alındığı için tedavisiz takip edildi. Geriye kalan 5 olgunun birisine azatiyoprin (150 mg/gün), birine danazol (400 mg /gün), birine de İVİG kullanıldı. Fakat bu üç olguda da tam cevap alınmadı ancak olguların trombosit değerleri ortalama $38 \times 10^9/L$ ($9 \times 10^9/L$ - $67 \times 10^9/L$) idi. Hastalar ciddi bir kanama sorunu olmaksızın takip edildi. Trombosit sayısını makul düzeyde tutmak için gerekli steroid dozunun yüksek verilmesi gereken ve splenektomiyi kabul etmeyen veya yapılamayan 19 hastaya tedavi olarak 4'üne azatioprin, 1'ine danazol, 5'ine İVİG ve 9'una vinka alkaloidleri verildi. Kanama diyatezinin hayatı tehdit ettiği 4 olguda ise tedavi olarak pulse MPRD (1000 mg) uygulandı. Vinka alkaloidi uygulan 9 hastanın altısında tam yanıt

($Tr > 150 \times 10^9/L$) sağlanırken, iki olguda kısmi yanıt ($>50 \times 10^9/L$) alındı. Bir olgu ise cevapsız ($Tr < 50 \times 10^9/L$) kaldı.

Hastalarımızın son gözlemleri sırasında 42'si halen remisyonda olup olguların 18'i iki yıldan uzun süredir takip edilmektedir. Son gözlemleri sırasında trombositopenileri devam eden 68 olgunun 27'sinde takip süresi iki yıldan uzundur ve halen takipleri sürmektedir. Diğer olgular kontrol dışı kalmışlardır. Tam yanıtın sağlanamadığı olgularda son trombosit değerleri $5 \times 10^9/L$ ile $98 \times 10^9/L$ arasında (ortalama: $51.5 \times 10^9/L^3$) bulundu.

Tartışma

Erişkinlerde trombositopeninin yaygın nedeni olan kronik İTP altı aydan uzun süren trombositopeni ve genellikle deri ve mukoza kanamalarıyla kendini gösteren otoimmün bir hastalıktır. Özellikle dalakta olmak üzere retiküloendotelial sistemde yıkım sonucu kalıcı trombositopeni ile karakterize bir hastalıktır (3). Trombosit otoantikörleri suçlanan temel patogenetik mekanizmadır. İTP'li olgularda bulunan antikörler veya immün kompleksler muhtemelen megakaryositlerle etkileşir. Klinik olarak eşlik eden başka bir hastalığın bulunmaması durumunda trombositopeninin saptanması, periferik yaymada trombositopeninin doğrulanması, gerektiğinde yapılacak olan kemik iliği aspirasyonunun normal sonuçlanması ile tanı konur (4). Bizim vakalarımızda ilaç kullanımı, SLE, DİC ve hipersplenizm gibi sekonder nedenler dışlanarak tanı kondu.

Tedavi ile trombositleri son 4 hafta boyunca $50 \times 10^9 /L$ 'nin altında olanlar cevapsız, $50 \times 10^9 /L$ ile $150 \times 10^9 /L$ arası olanlar kısmi cevaplı, $150 \times 10^9 /L$ üstünde olanlar ise tam cevaplı olarak değerlendirildi. Üç ay veya daha uzun süre trombosit sayıları $150 \times 10^9/L$ 'nin üstü olan olgular ise uzun süreli yanıtı olarak değerlendirildi.

Erişkinlerde İTP genelde erkeklerden ziyade kadınlarda daha sık olarak görülür ve kadın/erkek oranı farklı serilerde 4:3 ile 3:1 arasındadır (5). Yenerel ve ark. tarafından yapılan retrospektif bir çalışmada, 162 vakalık bir serinin 122'si kadın,

Kaya ve ark.

40'ı erkek (K/E:3,0) olarak saptanmış ve hastaların ortanca yaş ise 35 bulunmuştu (6).

Stasi ve ark. tarafından 208 kronik ITP hastası üzerinde yapılan bir çalışmada kadınlarda daha sık olduğu ve ortanca yaşın 44 (yaş dağılımı 14-78) olduğu görülmüştür (7). Genellikle 30 yaş civarında pik yapar ve genelde 40 yaşından önce görülür (8). Literature benzer olarak çalışmamızda ortalama yaş 29.5 (yaş aralığı; 17 - 87) ve K/E oranı 3:1 idi.

İTP'li hastalarda kanama belirti veya bulguları daima belirgin olmamaktadır. Kanaması olan hastalarda da çoğunlukla bu kanama deriye ve bazen de mukozalara bağlı kanamalardır (9). Yenerel ve ark. tarafından yapılan 162 vakalık bir seride, olguların büyük çoğunluğunun (% 59.87 olgu) pupura ve daha nadir olmak üzere burun kanaması (% 8,64 olgu), menoraji (% 7.43 olgu) ve nadiren GİS kanaması (% 1.23 olgu) bulgularıyla başvurduğu saptanmış, % 22.83'ünde ise başvuru sırasında kanama diyatezi bulgusuna rastlanmamıştı (6).

Neylon A.J ve ark. tarafından yapılan 245 olguluk bir çalışmada kanamalar daha çok deri ve mukozalarda olduğu saptandı. Kanamalar organ kanamaları erkekte % 14, kadında % 10, purpura erkekte % 58,kadında % 59, asemptomatik olgular ise erkekte % 27 kadında % 31 bulunmuştur (10).

Bizim 110 olguluk serimizde, 64 olgu cilt bulguları (peteşi, purpura, ekimoz), 48 olgu mukozal kanama (burun, ağız, idrar, mens, gastrointestinal kanamalar) saptandı. Kronik İTP' de hayatı tehdit edici santral sinir sistemine, gastrointestinal sistem kanamaları nadir gözlenir. İntrakranial kanama İTP'li hastaların % 0.1-1'ni etkiler (11). Bizim olgularımızdan sadece bir hastada (%1) intrakranial kanama tespit edildi.

Kronik İTP de tedavi genellikle palyatiftir, kesin küratif bir tedavi yoktur ve amaç trombosit sayısını normale getirmekten ziyade kanamaların oluşumunu engellemektir. Kronik İTP olgularında genellikle trombosit sayıları $10 \times 10^9/L$ 'nin altına düşmedikçe ciddi kanamalar görülmez. Fakat standart bir yaklaşım olarak erişkin ITP olgularında trombosit sayısı $30 \times 10^9/L$ 'nin altına indiğinde aktif kanama bulgusu olmasa da tedaviye başlanır (6). En ideal yaklaşım tedavinin hastaların mesleki ve günlük aktiviteleri göre bireyselleştirilmesidir.

Bizim 110 olguluk serimizde vakalarımızın 11'inde (% 10) trombosit sayıları $35 \times 10^9/L$ ile $100 \times 10^9/L$ (ortalama $67.5 \times 10^9/L$) olup tedavisiz takip edildi. Bu olguların trombosit sayısı $35 \times 10^9/L$ ile $100 \times 10^9/L$ (ortalama $67.5 \times 10^9/L$) arasında değişmekteydi. Bu hastaların hiçbirinde kanama bulgusu ve hikayesi yoktu.

Schiavotto ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada ise % 71'de uzun dönem remisyon ve bunların % 19'u nüks saptanmıştır (14). Bizim serimizde 1 mg/kg/gün prednizon tedavisi ile olgularımızın %53.5'de tam cevap alınmıştır. Tam remisyon sağlanan hastalarda steroid dozu azaltıldığında veya kesildiğinde hastalığın nüks ettiği birçok kez rapor edilmiştir. Çalışmamızda tam remisyon sonrası nüks oranları literatür ile uyumlu olarak %37 bulundu.

Bir çalışmada yüksek doz steroidin standart doz steroide üstün olduğunu ve erken dönemde intravenöz immünglobülin kadar etkili olabileceğini ve trombosit sayılarının daha erken yükselmesini sağladığını belirtmektedir (7). Çalışmamızda 4 olguya 1000 mg steroid tedavisi uygulandı ve birinde tam yanıt elde edilirken diğer üçünde kısmi yanıt elde edildi. Bu, cevap oranları üzerinde değil ama trombosit sayılarının hızlı yükseltilmesi gereken durumlarda yüksek doz steroidin etkili olduğunu düşündürmüştür.

Kortikosteroid tedavisine yanıtız veya relaps olgularında splenektomi tedavi seçeneğidir. Steroide cevapsız olan 13 (%13,1) olguda tedaviye cevap verdikten sonra ilacın azaltılmasıyla nüks eden 7 olguda (toplam 20 olgu) splenektomi yapıldı ve 11 olguda (%55) düzelmeye sağlandı. Genel olarak splenektomi ile olguların 2/3'ünde uzun süreli tam remisyon sağlanmaktadır ve düşük mortalite oranına sahiptir (8,15,16). Yılmaz ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada 38 hastanın 13'üne splenektomi yapılmış ve 11(%84) hastada splenektomi sonrası tam remisyon elde edilmiş (17). Mcmillan ve ark tarafından yapılan bir çalışmada ise splenektomi sonrası tam remisyon oranı %70 bulundu (18). Steroid refrakter veya relaps gösteren hastalarda splenektomiye toplam cevabı %75 (%55 tam cevap, %20 kısmi cevap) ile yapılan çalışmalarla uyumlu idi.

Üç aydan uzun süredir İTP tanısıyla izlenen ve tedavi olarak splenektomi uygulandığı halde trombosit sayısı $<50 \times 10^9/L$ olan olgular refrakter kronik İTP olarak değerlendirilmektedir (19). Tedavi ihtiyacı olan refrakter olgularda çok çeşitli ilaçlar denenmiş ve yararı en çok gösterilmiş olanlar azatiyoprin, vinkristin, siklofosamid ve danazol'dür.

Splenektomili 9 olgunun 4'ünde kısmi cevap alındığı için tedavisiz takip edildi. Geriye kalan 5 olgunun birisine azatiyoprin (150 mg/gün), birine danazol (400 mg /gün), birine de İVİG kullanıldı. Fakat bu üç olguda da tam cevap alınmadı. Olguların trombosit değerleri ortalama $38 \times 10^9/L$ ($9 \times 10^9/L$ - $67 \times 10^9/L$) idi. Hastalar ciddi bir kanama sorunu olmaksızın takip edildi.

Steroide ve splenektomiye cevapsız hastalarda immünsüpresif ajanlar anti D, İVİG ve vinka alkaloidleri alternatif tedavi seçeneklerindedir (19). Yenerel ve ark. tarafından yapılan çalışmada immunsüpresif tedavi verilen 29 hastada en iyi yanıtları % 47 tam cevapla vinkristin uygulanan hastalarda saptadılar (6). Bizim vakalarımızdan steroid tedavisine ve splenektomiye dirençli 19 hastaya immunsüpresif (danazol, vinka alkaloidleri, İVİG) tedavi verildi. Bu tedavi ile 3'ünde (%15.8) tam cevap, 5'inde (%26.3) kısmi cevap alındı, olguların 11'inde (%57.9) ise cevap alınmadı. Vinkristin uygulanan 9 olgunun %42'si tam düzelerken %58'i kısmi yanıt verdi. Bu nedenle bazı KST' ye yanıtız olgularda özellikle acil tedavi gerektiren (post travmatik ciddi kanama, splenektomiye hazırlık vb.) durumlarda vinkristin tedavisinin alternatif tedavi seçeneği olduğu çalışmamızda gözlenmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışmada kronik İTP hastalarında başlangıç prednizon tedavisi ve splenektominin olgularının çoğunda etkili olduğu, bu tedavilere cevap vermeyen refrakter İTP olgularında immunsüpresif ajanlarla tedavinin yanında vinkristinin ile etkili tedavi seçeneği olabileceği kanısına varıldı. Özellikle hayatı tehdit edici kanamalarda vinka alkaloidlerinin etkili olabileceği göz önüne alınmalıdır.

Our Patients with Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

Abstract

Aim: Demographic features, clinical follow-up and therapeutical responses of 110 adult patients with ITP were evaluated.

Method: One hundred and ten patients with idiopathic thrombocytopenic purpura and persistent thrombocytopenia for at least 6 months in Hematology Clinics, Medical School of Yuzuncu Yıl University between 1993 and 2009 were enrolled to the study. Thrombocyte count $< 50 \times 10^9 /L$ was described as unresponsiveness, partial and complete response were determined as $50 \times 10^9 /L-150 \times 10^9 /L$ and $> 150 \times 10^9 /L$; respectively under therapy for last four weeks.

Results: Eighty-three patients were male and 27 patients were female (M/F: 3/1). Initial thrombocyte counts were between $1 \times 10^9 /L$ and $100 \times 10^9 /L$ (mean thrombocyte count $20.84 \times 10^9 /L$). Eleven patients were followed up without therapy. Initial therapy for remaining 99 patients was 1 mg/kg methyl prednisolone. Complete response was achieved in 53

patients (53.5%). Recurrence was observed in 20 patients (37%) with complete remission in consequent 2-6 months and splenectomy was performed. Immunosuppressive therapy was initiated for 19 patients irresponsive to steroid therapy or splenectomy.

Conclusion: Steroid therapy and splenectomy is generally effective as an initiative treatment, vincristine therapy is considered to be effective for patients with refractory ITP.

Key words: Idiopathic thrombocytopenic purpura, treatment, clinical follow-up.

Kaynaklar

1. Cines DB, Blanchette VS. Immune thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 2002; 346:995-1008.
2. Ahn YS, Rocha R, Mylvaganam R, et al. Guidelines for the investigation and management of idiopathic thrombocytopenic purpura in adults, children and in pregnancy. Br J Haematol 2003; 120:574-596.
3. The American Society of Hematology ITP Practice Guideline Panel. Diagnosis and treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura: recommendations of the American Society of Hematology. Ann Intern Med 1997; 126:319-326.
4. Woods VL Jr, Kurata Y, Montgomery RR, Tani P, Mason D, Oh EH, et al. Autoantibodies against platelet glycoprotein Ib and IIb/IIIa complex in patients with chronic immune thrombocytopenic purpura. Blood 1984; 64:156-160.
5. George JN, Woolf SH, Raskob GE, Wasser JS, Aledort LM, Ballem PJ, et al. Idiopathic thrombocytopenic purpura: a practice guideline developed by explicit methods for the American Society of Hematology. Blood 1996; 88:3-40.
6. Yenerel MN, Atamer T, Ayer M. Yüz altmış iki kronik idiopatik trombositopenik purpura olgusunun klinik seyir ve tedavi cevabı yönünden değerlendirilmesi. İst Tıp Fak Derg 2007; 70:6-10.
7. Stasi R, Stipa E, Masi M, Cecconi M, Scimo MT, Oliva F, et al. Long-term observation of 208 adults with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. Am J Med 1995; 98:436-442.
8. Pamuk GE, Pamuk ON, Baslar Z, Ongoren S, Soysal T, Ferhanoglu B, et al. Overview of 321 patients with idiopathic thrombocytopenic purpura: retrospective analysis of the clinical features and response to therapy. Ann Hematol 2002; 81:436-440.
9. Lacey JV, Penner JA. Management of idiopathic thrombocytopenic purpura in the

Kaya ve ark.

- adult. *Semin Thromb Hemost* 1977; 3:160-174.
10. Neylon AJ, Saunders PWG, Howard MR, Proctor SJ, Taylor PRA. Clinically significant newly presenting autoimmune thrombocytopenic purpura in adults: a prospective study of a population based cohort of 245 patients. *British Journal of Haematology* 2003; 6:966-974.
 11. Schattner E, Bussel J. Mortality in immune thrombocytopenic purpura: report of seven cases and consideration of prognostic indicators. *Am J Hematol* 1994; 46:120-126.
 12. Goldman L, Ausiello D, Arend WP, Armitage JO, Clemmons DR. *Cecil Medicine* 2011 (23th edition)
 13. Aydođdu İ, Tayfun E, Akan H, Koç H. *Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi* 1996; 3:165-168.
 14. Schiavotto C, Rodeghiero F. Twenty years experience with treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura in a single department: results in 490 cases. *Haematologica* 1993; 78:22-28.
 15. Portielje JE, Westendorp RG, Kluin-Nelemans HC, Brand A. Morbidity and mortality in adults with idiopathic thrombocytopenic purpura. *Blood* 2001; 97:2549-2554.
 16. Alpdogan O, Budak-Alpdogan T, Ratip S, et al. Efficacy of high-dose methylprednisolone as a first-line therapy in adult patients with idiopathic thrombocytopenic purpura. *Br J Haematol* 1998; 103:1061-1063.
 17. Yılmaz KB, Atalay C, Yüksel M, Karaman N, Özaslan C. İdiopatik trombositopenik purpura nedeniyle splenektomi yapılan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi. *Marmara Medical Journal* 2009; 22:8-11.
 18. McMillan R. The pathogenesis of chronic immune thrombocytopenic purpura. *Semin Hematol* 2007; 44:3-11.
 19. Vesely SK, Perdue JJ, Rizvi MA, Terrell DR, George JN. Management of adult patients with persistent idiopathic thrombocytopenic purpura following splenectomy: a systematic review. *Ann Intern Med* 2004; 140:112-120.
 20. Douglas B, Cines, and James B. Bussel. *Blood* 2005; 106: pp. 2244-2251.

Akut Koroner Sendrom Kliniği ile Başvuran Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri

Yemlihan Ceylan*, Yüksel Kaya**, Mustafa Tuncer*

Özet

Amaç: Bu çalışmada, tersiyer bir merkez olan üniversite hastanemize akut koroner sendrom (AKS) ile başvuran hastalardaki geleneksel koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörleri prevalansını tanımlamayı amaçladık.

Metot: 2006-2009 yılları arasında akut koroner sendrom (AKS) tanısıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Koroner Yoğun Bakım Ünitesine yatırılan ardışık 431 hastanın klinik ve laboratuvar özelliklerini (hipertansiyon, diabetes mellitus, dislipidemi, sigara içiciliği, koroner arter hastalığı aile öyküsü) inceledik.

Bulgular: Sigara içiciliğinin sıklığı erkeklerde %67.8 ve kadınlarda %14.5 idi. Erkeklerin %16.6'i ve kadınların %35'inde diyabetes mellitus (DM) vardı. Erkeklerin %31.2 ve kadınların %68.4'ünde hipertansiyon (HT) vardı. Ortalama total kolesterol ve LDL-kolesterol seviyeleri 178.5±46.1 mg/dL ve 106.5±37.4 mg/dL idi. Aile hikayesi daha genç (<50 yaş) olan hastalar arasında yaşlılara göre önemli derecede daha sıkı (%48.5'e karşı %22.3, p<0.001).

Sonuç: AKS tanısı ile hastanemize başvuran genç hastalar (<50 yaş) arasındaki en yaygın kardiyovasküler risk faktörleri sigara içiciliği ve aile hikayesi iken, yaşlı hastalar arasındaki en sık risk faktörleri hipertansiyon ve sigara içiciliğiydi. Bu yüzden, sigara kullanımı bölgemizde yaygın bir problemdir.

Anahtar kelimeler: Koroner arter hastalığı, akut koroner sendrom, risk faktörü.

Kardiyovasküler hastalıklar, dünya çapında mortalite ve morbiditenin majör nedeni olma yolunda gittikçe artan bir rol üstlenmektedir. Çalışmalar, tüm dünyada kardiyovasküler hastalıklardan ölüm oranının 1990 ve 2020 yılları arasında, %28.9'dan %36.3'e yükseleceğini göstermektedir (1).

Birleşik Devletler'de ve diğer gelişmiş ülkelerde aterosklerozdan daha fazla ölüme neden olan başka bir hastalık yoktur (2). Koroner arter hastalığı (KAH), ABD'deki kadın ve erkeklerin her ikisinde de tek başına en büyük mortalite ve morbidite nedenidir (1, 3, 4). 2000 yılı itibarıyla KAH öyküsü bulunan 13-14 milyon Amerikalı yetişkinin, 1.1 milyonu yıl sonunda akut koroner olaya maruz kalması beklenmiştir. ABD'de 2004 yılı itibarıyla 25 milyondan fazla insan aterosklerozisin klinik sonuçlarından en az birine sahiptir ve çok daha fazlasında da aterosklerozis, ciddi kardiyovasküler olayların habercisi olarak gizli kalmaktadır (5). Amerika'da 1999 yılında koroner arter hastalığı ve felç olayları için sağlık

harcamalarının maliyeti yaklaşık olarak 150 milyon doları bulmuştur (6).

Türk Kardiyoloji Derneği'nin öncülüğünde 1990 yılından itibaren yürütülmekte olan TEKHARF (Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) çalışmasının 12 yıllık izlem verilerine göre, Türkiye'de 2.0 milyon koroner kalp hastasının bulunduğu ve yaklaşık 160 bin yurttaşımızın koroner kalp hastalığından öldüğü tahmin edilmektedir. Ülke genelinde yılda yaklaşık 260 bin civarında koroner olay meydana gelmekte, bunların derhal fatal seyreden 85 bini çıkarılınca, 175 bin nonfatal koroner olaylı hasta tedaviye aday kalmaktadır. Bunların da dahil olduğu 2.0 milyon koroner hastadan yaklaşık 75-80 bini ilaveten hayatını kaybetmektedir. Böylece toplam koroner kalp hastası halen yılda 90-100 bin kadar artmaktadır (7).

TEKHARF çalışması, erişkinlerimizde yıllık koroner kalp hastalığı mortalitesini erkeklerde binde 5.2, kadınlarda binde 3.2 olarak bulmuştur. Her 8 ölümden birinin nedeni belirlenememiş, nedeni bilinenler arasında koroner kalp hastalığı ölümü %42.5'lik bir pay ile başı çekmiş, onu %24'lük oranda kanser ve %12'lik bir oranda serebrovasküler olay nedenli ölümler izlemiştir (7).

Avrupa ülkelerinde koroner kalp hastalığından yıllık mortalitenin 45-74 yaş kesiminde

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği, Van.

**Van Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van.

Yazışma Adresi: Dr.Yüksel Kaya

Van Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 65100, Van.

E-mail: dryuksel_kaya@yahoo.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 28.07.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 25.08.2010

Ceylan ve Ark.

erkeklerde binde 2 ile 9, kadınlarda binde 0.6 ile 3 arasında değiştiği bildirilmiştir.

Halbuki TEKHARF çalışması, ülkemizde aynı yaş kesiminde koroner kalp hastalığı mortalitesini erkeklerimizde binde 8.5, kadınlarımızda binde 4.5 olarak belirlemiştir. Koroner mortalite açısından erkeklerde Letonya ve Estonya'dan sonra üçüncü sırada, kadınlarda ise birinci sırada yer almaktayız (7). Nüfusumuz gelişmekte olan ülkelerdeki gibi genç yapıda iken, halkımızda koroner hastalık mortalitesinin, yaşlı nüfus yapısına sahip gelişmiş toplumdaki kadar yüksek olması, hem günümüz, hem gelecek için kaygı vericidir. Gelişmekte olan ülkelerden ziyade gelişmiş ülkeler örneğine benzeyen bu olumsuz eğilim devam ettiği takdirde 2010 yılında halen 2 milyon civarında olan koroner kalp hasta sayısının 1.4 milyon artarak 3.4 milyon kişiye varacağı öngörülmektedir (8). Biz bu çalışmamızda tersiyer bir merkez olan üniversite hastanemize başvuran AKS hastalarının geleneksel KAH risk faktörleri prevalansını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hasta Seçimi ve Çalışma Protokolü

Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Koroner Yoğun Bakım Ünitesine 2006-2009 yılları arasında akut koroner sendrom (AKS) tanısıyla yatırılan ardışık 431 hastanın klinik ve laboratuvar özellikleri araştırıldı. Hastanın daha önceden antihipertansif ilaç kullanması veya takiplerinde sistolik kan basıncının 140 mmHg'dan, diastolik kan basıncının 90mmHg'dan yüksek saptanması ile hipertansiyon, önceden antidiyabetik ilaç kullanması veya açlık kan şekerinin en az iki ölçümle 126mg/dL'den yüksek saptanması ile Diabetes mellitus (DM) tanımlandı. Hiperkolesterolemi; düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) açlık plazma seviyesinin 160mg/dL'den, statin tedavisi altındaki kişilerde 130mg/dL'den yüksek saptanması olarak tanımlandı. Hipertrigliseridemi de trigliserid seviyesinin açlık plazma seviyesinin 200mg/dL'den yüksek saptanması olarak tanımlandı. Sigara içiciliği; güncel sigara içiciliği veya son bir yıl öncesine kadar sigara kullanılmış olması olarak tanımlandı. Birinci derecede akrabaların içinde erkeklerde 55 yaşından önce, kadınlarda 65 yaşından önce koroner arter hastalığının (KAH) saptanması ile aile öyküsü tanımlandı.

Açlık kan şekeri ve lipid profili için kan örnekleri semptomların başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde alındı (Modular Roche-Hitachi

Automatic Analyzer, spektrofotometrik yöntem). 22 hastadan lipid profili için kan örnekleri erken ölüm nedeniyle alınmadı. Hastalar yaşlarına göre 50 yaş veya altında ve 50 yaşın üstünde olarak 2 gruba ayrıldı.

İstatistik

Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından grup ortalamalarını karşılaştırmada Student – t testi ve değişkenlerin homojen dağılması durumunda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla; Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Gruplar ile kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ise Ki-kare testi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalarda SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Hastaların yaş aralığı 18-100 (ortalama 59.5 ± 12,2) olup 117'si kadın, 314'ü erkek idi. Biyokimyasal parametrelerin istatistiksel sonuçları Tablo 1'de belirtilmiştir. En sık risk faktörleri sigara içiciliği (%53.4) ve hipertansiyon (%41.3) idi (Tablo 1). Kadınlardaki en sık risk faktörü hipertansiyon (%68.4, p<0.001), erkeklerde ise sigara içiciliği (%67.8, p<0,001) idi. Diabetes mellitus ve hipertansiyon kadınlarda erkeklere göre anlamlı olarak daha sık saptandı (p<0,001) (Tablo 1).

Kadınlarda kan şekeri, kreatinin ve HDL-Kolesterol seviyeleri erkeklere göre anlamlı derecede yüksek saptandı (Tablo 1). 50 yaşından büyük hastalarda; DM, hipertansiyon, hiperlipidemi, aile öyküsü ve sigara içiciliği sıklığı 50 yaşından genç hastalara göre anlamlı derecede daha yüksek saptandı. 50 yaşından genç hastalarda en sık risk faktörü sigara içiciliği (%78.6) ve aile öyküsü (%48.5) idi (Tablo 2). 50 yaşından büyük hastalarda, 50 yaşından genç hastalara göre kan şekeri seviyesi anlamlı derecede yüksek saptanırken LDL-Kolesterol, trigliserid, total kolesterol, hemoglobin ve hematokrit seviyeleri anlamlı derecede düşük saptandı (Tablo 2).

Hastaların 242'sinde (%53.6) ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMI), 57'sinde (%13.2) ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü (NSTEMI) ve 127'sinde (%30.6) kararsız angina pectoris

(USAP) saptandı. STEMI olgularının 171'ine (%70.7) primer perkütan girişim (PCI), 70' ine (%28.9) trombolitik tedavi, 1'ine (%0.4) medical tedavi uygulandı. NSTEMI ve USAP olgularının 60'ına (%31.7) erken invaziv girişim uygulandı. Koroner anjiyografi 404 (%94) hastaya yapıldı. Kadınlarda (45-%38) 3 damar hastalığı erkeklerle (87-%28) göre anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p:0.024). Erkeklerde ise tek damar hastalığı kadınlara göre anlamlı derecede yüksek saptandı 124 (%40) karşın 32 (%27), p:0,02). 50 yaş üstü hastalarda 3 damar hastalığı 50 veya altı yaş grubundaki hastalara göre anlamlı derecede yüksek saptandı (118 -%36.6, 14-%13.7, p<0.001). Hiç risk faktörü olmayan hasta sayısı 10 (%2.3) iken tek risk faktörü olan hasta sayısı 82 (%19), iki risk faktörü olan hasta sayısı 153

(%35.5), üç risk faktörü olan hasta sayısı 137 (%31.8), dört risk faktörü olan hasta sayısı 37 (%8.6), beş risk faktörü olan hasta sayısı 9 (%2.1) ve altı risk faktörü olan hasta sayısı 3 (%0.7) olarak saptandı. 50 yaş ve altı hasta grubunda; risk faktörü olmayan hasta sayısı 8 (%7.8), bir risk faktörü olan hasta sayısı 29 (%28.2), iki risk faktörü olan hasta sayısı 32 (%31.1), üç risk faktörü olan hasta sayısı 29 (%28.2) iken 50 yaş üstü hasta grubunda risk faktörü olmayan hasta sayısı 2 (0.6%), bir risk faktörü olan hasta sayısı 53 (%16.2), iki risk faktörü olan hasta sayısı 121 (%36.9), üç risk faktörü olan hasta sayısı 108 (%32.9) idi. Hastane içi mortalite ilk 24 saatteki yoğun bakım takiplerinde 25 hastada gerçekleşmiş olup mortalite oranı %5.8 olarak saptandı.

Tablo 1. Tüm özellikler için cinsiyete göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

	Tüm hastalar (N:431) ORT±SS (Min-Mak)	Kadın (N:117) ORT±SS (Min-Mak)	Erkek (N:314) ORT±SS (min-Mak)	p değeri
Kan şekeri(mg/dL)	142.3±77.8 (64-491)	164.2±95.6 (71-481)	134.1±68.3 (64-491)	<0.001
Kreatinin (mg/dL)	1.1±0.9 (0.5-11)	1.2±0.47 (0.5-11)	1.0±0.6 (0.5-10)	<0.001
Hemoglobin (mg/dL)	14.2±1.8 (9-20)	13.0±1.7 (9-18)	14.5±1.7 (9.7-20)	0.331
Hematokrit (%)	42.7±5.6 (27-60)	39.5±5.2 (27-57)	43.9±5.2 (30-60)	0.706
LDL- Kol (mg/dL)	106.5±37.4 (38-292)	110±36.5 (88-226)	105.2±37.7 (38-292)	0.717
HDL-Kol (mg/dL)	40.2±11 (12-89)	41.7±11.9 (17-71)	39.7±10.5 (12-89)	0.016
Trigliserid (mg/dL)	154.5±79.5 (35-662)	160.6±78.6 (35-426)	152.2±79.9 (36-662)	0.672
Kolesterol (mg/dL)	178.5±46.1 (61-329)	185.4±43.9 (110-311)	175.9±46.7 (110-329)	0.500
	Sayı (Yüzde)	Sayı (Yüzde)	Sayı (Yüzde)	
Diabetes mellitus	93(%21.5)	41 (%35)	52 (%16.6)	<0.001
Hipertansiyon	178(%41.3)	80 (%68.4)	98 (%31.2)	<0.001
Hiperlipidemi	27(%6.3)	11 (%9.4)	16 (%5.1)	0.103
Sigara	230(%53.4)	17 (%14.5)	213(%67.8)	<0.001
Aile öyküsü	123(%28.5)	27 (%23.1)	96 (%30.6)	0.121
USAP	132 (%30.6)	40(%30.3)	92(%69.7)	0.226
NSTEMI	57 (%13.2)	19(%33.3)	38(%66.7)	0.223
STEMI	242 (%56.1)	58 (%24)	184 (%76)	0.110

HDL: Yüksek yoğunluklu lipoprotein, LDL: Düşük yoğunluklu lipoprotein, USAP: Kararsız angina pektoris, NSTEMI: ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü, STEMI: ST elevasyonlu miyokard infarktüsü

Ceylan ve Ark.

Tablo 2. Tüm Özellikler için 50 yaş ve altı grup ile 50 yaş üstü guruplara göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

	<50 yaş(N:103)ORT±SS (Min- Mak)	>50 yaş(N:328) ORT±SS (Min- Mak)	p değeri
Kan şekeri (mg/dL)	128.8±69.5 (70-387)	146.5±79.8 (64-491)	<0.001
Kreatinin (mg/dL)	1.0±0.9 (0.5-10)	1.1±0.8 (0.5-11)	0.312
Hemoglobin (mg/dL)	14.8±1.6 (10-18)	14.0±1.9 (9-20)	<0.001
Hematokrit (%)	44.3±4.7 (31-55)	42.2±5.8 (27-60)	<0.001
LDL-Kolesterol (mg/dL)	112.8±43 (38-292)	104.6±35.3 (31-238)	0.048
HDL-Kolesterol (mg/dL)	39.9±10.3 (12-69)	40.4±11.2 (13-89)	0.711
Trigliserid (mg/dL)	171.8±84.7 (36-474)	149±77.2 (35-662)	0.012
Total Kolesterol (mg/dL)	189.3±48.3 (94-324)	175.1±45 (11-329)	0.007
	Sayı (Yüzde)	Sayı (Yüzde)	
Diabetes mellitus	13 (%12.6)	80 (%24.4)	<0.001
Hipertansiyon	17 (%16.5)	161 (%49.1)	<0.001
Hiperlipidemi	2 (%1.9)	25 (%7.6)	0.038
Sigara	81 (%78.6)	149 (%45.4)	< 0.001
Aile öyküsü	50 (%48.5)	73 (%22.3)	< 0.001

HDL-Kolesterol: Yüksek yoğunluklu lipoprotein, LDL-Kolesterol: Düşük yoğunluklu lipoprotein

Tartışma

Bu çalışmada biz tersiyer bir merkez olan üniversite hastanemize başvuran akut koroner sendrom (AKS) hastalarının geleneksel koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörleri prevalansını belirlemeyi hedefledik.

Çalışma sonunda elde edilen bulgulardan, kadınlarda kan şekeri, kreatinin ve HDL-Kolesterol seviyeleri erkeklere göre anlamlı derecede yüksek saptandı (Tablo 1). 50 yaşından büyük hastalarda; DM, hipertansiyon, hiperlipidemi, aile öyküsü ve sigara içiciliği sıklığı 50 yaşından genç hastalara göre anlamlı derecede daha yüksek saptandı. 50 yaşından genç hastalarda en sık risk faktörü sigara içiciliği (%78.6) ve aile öyküsü (%48.5) idi (Tablo 2). 50 yaşından büyük hastalarda, 50 yaşından genç hastalara göre kan şekeri seviyesi anlamlı derecede yüksek saptanırken LDL-Kolesterol, trigliserid, total kolesterol, hemoglobin ve hematokrit seviyeleri anlamlı derecede düşük saptandı (Tablo 2).

Kardiyovasküler hastalıklar, dünya çapında mortalite ve morbiditenin majör nedeni olma yolunda gittikçe artan bir rol üstlenmektedir. Tek

başına ateroskleroz batı dünyasındaki ölümlerin yarısından fazlasında rol alır. Koroner ateroskleroz, iskemik kalp hastalığına yol açabilir ve arteriyel lezyonlara trombus eklendiğinde iskemik kalp hastalığının en ağır formu olan miyokard infarktüsü gelişir ki bu durum tek başına Amerika Birleşik Devletindeki (ABD) ölümlerin %20-25'inden sorumludur. Çalışmalar, tüm dünyada kardiyovasküler hastalıklardan ölüm oranının 1990 ve 2020 yılları arasında, %28.9'dan %36.3'e yükseleceğini göstermektedir (1).

Akut koroner sendrom (AKS), ortak sonucun akut miyokard iskemisi olduğu ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü, ST elevasyonsuz miyokard enfarktüsü, unstabil angina pectoris ve ani kardiyak ölümden oluşan genel bir tanım olmakla birlikte koroner arter hastalığının akut klinik tablosu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Risk faktörlerinin tanımlanması ve bunların tedavisi asemptomatik kişilerde koroner kalp hastalıklarının önlenmesi (primer koruma), belirlenmiş hastalığı olan kişilerde tekrarlayan olayların önlenmesi (sekonder koruma) için gereklidir.

Tersiyer bir merkez olan üniversite hastanemizde yapılan çalışmamızda ortaya çıkan sonuç genç yaş gruptaki en sık risk faktörlerinin sigara içiciliği ve aile öyküsü, yaşlı gruptaki en sık risk faktörlerinin hipertansiyon ve sigara içiciliği olduğudur. Yani KAH için önemli bir risk faktörü olduğu bilinen yaş faktörüne rağmen sigara kullanımının bölgemizde yaygın olduğu ortaya çıkmaktadır. TEKHARF çalışmasına göre erkeklerde %43, kadınlarda %18 oranlarında olan sigara kullanımı bizim çalışmamızda erkeklerde %67.8, kadınlarda %14.5 olarak saptanmıştır.

INTERHEART çalışmasına göre (9) akut koroner sendromlu hastalarda DM prevalansı erkeklerde %16, kadınlarda %26 olarak gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda erkeklerde benzer şekilde %16.6, kadınlarda ise %35 yani daha yüksek oranda saptanmıştır. INTERHEART çalışmasında hipertansiyon erkeklerde %35, kadınlarda %53 oranında saptanmıştır. Bizim çalışmamızda erkeklerde hipertansiyon prevalansı %31.2, kadınlarda ise %68.4 olarak saptanmıştır. Kadınlardaki DM ve hipertansiyon prevalansının bölgemizde daha yüksek olduğu görülmektedir. TEKHARF çalışmasında gösterildiği gibi ülkemizde batılı toplumlarla karşılaştırıldığında kolesterol değerleri daha düşük değerlerde seyretmektedir. Çalışmamızda da kolesterol değerlerinin bu çalışmayla uyumlu olduğu görülmüştür.

Diyabet koroner kalp hastalığı için bağımsız bir risk faktörüdür; erkek ve kadında riski sırası ile iki ile dört kat artırır (10, 11). Miyokard infarktüsü hikayesi olmayan diyabetik hastaların koroner mortalite riski, miyokard infarktüsü geçirmiş diyabetik olmayan hastaların riski ile aynıdır (12). Tip 2 diyabeti olan bir hasta miyokard infarktüsü geçirdiğinde bu hastaların sağ kalım prognozu, diyabeti olmayan koroner kalp hastalığı hastalarından çok daha kötüdür (13, 14). INTERHEART çalışmasına göre (9) akut koroner sendromlu hastalarda DM prevalansı erkeklerde %16, kadınlarda %26 olarak gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda erkeklerde benzer şekilde %16.6, kadınlarda ise %35 yani daha yüksek oranda saptanmıştır.

Hipertansiyon koroner kalp hastalığı için çok önemli bir risk faktörüdür. Bütün aterosklerotik kardiyovasküler olayların %35'inden hipertansiyon sorumludur. Koroner kalp hastalığı, hipertansiflerde normotansiflere göre 2-3 kat daha fazladır (15). Hipertansiyon, kadın ve erkekte, akut miyokard infarktüsü riskini 2-3 misli artırmaktadır. Diyastolik kan basıncında 15 mmHg veya sistolik kan basıncında 25 mmHg'lık yükselme reinfarktüs riskini sırasıyla %40 ve %37 artırmaktadır. Bu durum diğer risk

faktörlerinden bağımsızdır (16). INTERHEART çalışmasında hipertansiyon erkeklerde %35, kadınlarda %53 oranında saptanmıştır. Bizim çalışmamızda erkeklerde hipertansiyon prevalansı %31.2, kadınlarda ise %68.4 olarak saptanmıştır. METSAR (17) çalışmasında da gösterildiği gibi metabolik sendrom sıklığı bakımından Karadeniz bölgesinden sonra Doğu Anadolu Bölgesi %36.2'lik bir oranla 2. sırada gelmektedir. Yine aynı çalışmada kan basıncı yüksekliği Doğu Anadolu Bölgesi'nde %63'lük gibi bir oranla saptanmış olup tüm Türkiye'de en sık görülen bölge olduğu gösterilmiştir. Kadınlardaki DM ve hipertansiyon prevalansının bölgemizde daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, bölgemize özgü sosyokültürel yapıyla yani sedanter yaşam, diyet alışkanlığı, yeterli düzeyde sağlık kuruluşlarına başvurmama, tedavi süreçlerinin aksaması veya önemsenmemesi gibi nedenlerle bağlantılı olabilir.

LDL primer lipid risk faktörü olmasına rağmen diğer lipid parametreleri LDL kolesterol seviyeleri yüksek olan veya olmayan hastalarda koroner kalp hastalığı riskini artırır. Yüksek konsantrasyonlarda trigliserid, küçük yoğun LDL ve düşük seviyelerde HDL kombinasyonu aterosklerotik dislipidemi olarak tanımlanır. LDL kolesterol seviyeleri tedavide primer öneme sahip olmasına rağmen aterosklerotik dislipidemi koroner kalp hastalığı patogenezinin yardımcı bir faktör olduğu için büyüyen öneme sahiptir (18). Aterosklerotik dislipidemisinin her bir öğesinin bağımsız bir risk faktörü olup olmadığı tartışması uzun süreden beri devam etmektedir. Her öğenin bağımsız olarak aterosklerotik olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Trigliseridler için pek çok prospektif çalışmanın metaanalizleri, yüksek serum trigliserid seviyelerinin koroner kalp hastalığı için risk faktörü olduğunu güçlü bir şekilde öne sürmektedir (19, 20). Diğer prospektif çalışmalar düşük HDL kolesterol seviyelerinin bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermiştir (21, 22).

TEKHARF çalışmasında gösterildiği gibi ülkemizde batılı toplumlarla karşılaştırıldığında kolesterol değerleri daha düşük değerlerde seyretmektedir. Çalışmamızda da kolesterol değerlerinin bu çalışmayla uyumlu olduğu görülmüştür. Her iki cinsiyet grubunda, gençlerde ve yaşlılarda ve tüm ırk gruplarında içilen sigara miktarı ile koroner kalp hastalığı arasında güçlü bir ilişki gösterilmiştir (23). Sigara içiciliği riski iki- üç kat artırır ve diğer risk faktörleri ile etkileşerek riskin artışına neden olur. Sigaradaki modifikasyonların ve filtrelerin riski azalttığına dair bir kanıt yoktur (24). Sigara içenlerde miyokard infarktüsü ve kardiyak ölüm riski içmeyenlere göre erkeklerde 2.7, kadınlarda 4.7

Ceylan ve Ark.

kat daha fazla bulunmuştur (25). Sigara içiciliği, mortalitenin en önemli önlenilebilir nedenidir (26).

TEKHARF çalışmasına göre erkeklerde %43, kadınlarda %18 oranlarında olan sigara kullanımı bizim çalışmamızda erkeklerde %67.8, kadınlarda %14.5 olarak saptanmıştır. Yani KAH için önemli bir risk faktörü olduğu bilinen sigara kullanımının bölgemizde yaygın olduğu ortaya çıkmaktadır.

Koroner kalp hastalığı insidansı ve prevalansı yaş ile artar, böylece yaş en önemli risk faktörü olarak düşünülebilir (26). Aterosklerozun erken lezyonlarının çocukluk çağında ortaya çıkmasına rağmen koroner kalp hastalığından ölüm oranı ile belirlenen klinik olarak aşikar hastalığın görülmesi ileri yaşlarda, her dekatta artar. Örneğin 40 yaşından 60 yaşına kadar miyokard infarktüsü insidansında 5 kattan fazla artış vardır (2). Erkeklerde 45 yaş, kadınlarda 55 yaş üzeri koroner kalp hastalığı için güçlü bir risk faktörüdür (27). Diğer risk faktörleri eşitse, erkekler ateroskleroza kadınlardan çok daha fazla eğilimlidirler. Kadınlar menopoza kadar, hastalık yapan ileri aterosklerozdan bir miktar korunurlar ki, diyabet veya az görülen (olasılıkla ailesel) hiperlipidemi formları veya ciddi hipertansiyon gibi predispozan durumlar olmadığı sürece premenopozal kadında miyokard infarktüsü nadirdir (2).

Erkeklerdeki koroner kalp hastalığı insidansı oranları, 10 yaş daha yaşlı olan kadınlar ile aynıdır (28). 35-55 yaşları arasında koroner kalp hastalığından ölüm oranı beyaz kadınlarda beyaz erkeklerin beşte biridir. Kadınlar lehine olan bu korunma, menopozdan sonra, miyokard infarktüsü sıklığının her iki cinsiyette de aynı olduğu yedinci sekizinci dekada doğru yavaş yavaş azalır (2). Yaklaşık olarak kadınların % 52'si, erkeklerin % 46'sı aterosklerotik hastalık nedeniyle ölmektedir (29). Erkeklerde ve yaşlı kişilerde artmış risk oranları değiştirilebilir risk faktörlerinin daha yoğun bir biçimde tedavi edilmesini gerektirir. Bizim çalışmamızda hastaların ortalama yaşı Ortadoğu ülkeleri, Güney Asya ve Afrika'dan daha yüksek olmakla birlikte Batı Avrupa ülkerinin ortalama yaşlarından 4 yaş aşağı saptanmıştır (9).

Vaka kontrollü ve ileriye dönük 35'in üzerindeki çalışmada, koroner kalp hastalığı ile ailede birinci derece yakınların erken başlangıçlı koroner kalp hastalığı hikayesi arasında ilişki saptanmıştır. Bu risk genellikle diğer risk faktörlerinin düzeltilmesinden sonra da devam eder (30). Koroner hastalık için en güçlü aile hikayesi birinci derece bir yakında erken yaşta koroner kalp hastalığı öyküsü olmasıdır. Baba

veya diğer birinci derece erkek akrabalarda 55 yaşından önce, anne veya diğer birinci derece kadın akrabalarda 65 yaşından önce erken koroner arter hastalığı gelişiminin olması, o kişide ateroskleroz gelişim riskini 1,3-1,6 kat artırmaktadır (26, 27). Erken yaşta koroner kalp hastalığına sahip yakın sayısı arttıkça veya ailede koroner kalp hastalığına yakalanma yaşı azaldıkça, aile öyküsünün tahmin edici değeri artar (31, 32). Değiştirilemez bir risk faktörü olarak düşünülse de pozitif aile hikayesi, ailelerde toplanmış olan risk faktörleri açısından kişinin ayrıntılı olarak taranmasını gerektirir. Erken yaşta koroner kalp hastalığı saptanmış bireylerin birinci derece akrabaları risk faktörleri açısından taranmalıdır. Çalışmamızda aile öyküsünün literatürle uyumlu olarak genç yaş grubunda önemli bir risk faktörü olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ortalama yaşam süresinin uzaması ve tedavi olanaklarının artması nedeniyle daha yaşlı ve tekrarlayan kardiyovasküler olaylara açık hasta sayısı da artmaktadır.

Çalışmamızda hiç risk faktörü olmayan hasta sayısı 10 (%1.8), bir veya iki risk faktörü olan hasta sayısı 272 (%63) olarak saptanmıştır. Yani hastaların büyük çoğunluğunda (%98.2) risk faktörü mevcut idi.

Sonuç olarak şu söylenebilir, bölgemizde hipertansiyon ve sigara içiciliği en sık KAH risk faktörüdür. Yaş, cinsiyet, aile öyküsü gibi modifiye edilemeyen risk faktörlerinin aksine modifiye edilebilir risk faktörleri olan DM, hipertansiyon, sigara kullanımı ve hiperlipideminin kontrol altına alınmasıyla KAH ve buna bağlı gelişen komplikasyonların önüne geçilebileceği aşikardır.

Coronary Heart Disease Risk Factors in Patients with Clinical Acute Coronary Syndrome Complaint

Abstract

Aim: *In this study, we aimed to define the prevalence of traditional CAD risk factors in patients with acute coronary syndrome (ACS) referring to our university hospital which is a tertiary center.*

Methods: *We studied the clinical (hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, smoking, and coronary arterial disease history) and laboratory characteristics of consequent 431 patients hospitalized in the Coronary Intensive Care Unit of Yuzuncu Yil University, the Department of Cardiology with the diagnosis of ACS between the years 2006 and 2009.*

Findings: The frequency of smoking was 67.8% in men and 14.5% in women, diabetes was present in 16.6% of men, and 35% of women. Hipertension (HT) was present in 31.2% of the men and 68.4% of the women. Mean total cholesterol and LDL-cholesterol levels were 178.5±46.1 mg/dL, and 106.5±37.4 mg/dL. Among younger (<50 years old) patients the family history was significantly more prevalent than older (%48.5 vs. %22.3, p<0.001).

Results: In patients with ACS presented to our hospital, the most common cardiovascular risk factors among younger patients (<50 years old) were smoking and familial history whereas among older patients hypertension and smoking were more prevalent. Therefore smoking is a common problem in our region.

Key words: Coronary artery disease, acute coronary syndrome, risk factor

Kaynaklar

1. Charles H, Hennekens, MD, DrPH. Increasing burden of cardiovascular disease. Current knowledge and future firections for research on risc factors. Circulation. 1998; 97:1095-1102.
2. Basic Pathology. Kumar, Cotran, Robbins Türkcesi, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. 2000; 283-289.
3. Decline in deaths from herat disease and stroke, United States, JAMA. 1999; 282:724-726. MMWR 1999; 48:649-656.
4. Mannien V, Huttunen JK, Heinonen OP, et al. Relationships between baseline lipid and lipoprotein values and the incidence of coronary heart disease in the Helsinki Heart Study. Am J Cardiol 1989; 63:42H-47H.
5. Pocock SJ, Shaper AG, Phillips AN. HDL-Cholesterol, triglyserides and total cholesterol in ischaemic heart disease. Br Med J 1989; 298:998-1002.
6. The American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines for Clinical Practise for The Diagnosis and Treatment of Dislipidemia and Prevention of Atherogenesis Paul S. Jellinger,MD, FACE Endocrin Practise Vol 6 No 2 March/April 2000.
7. TEKHARF; Oniki Yıllık İzleme Deneyimine Göre Türk Erişkinlerinde Kalp Sağlığı. Prof. Dr. Altan Onat, Prof. Dr. Vedat Sansoy, Prof. Dr. İnan Soydan, Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Prof. Dr. Kamil Adalet. Argos İletişim Hizmetleri Reklamcılık ve Ticaret Anonim Şirketi. Temmuz 2003, İstanbul.
8. Koroner Kalp Hastalığı Primer ve Sekonder Korunma. Prof. Dr Hakan Kültürsay. Argos İletişim Hizmetleri Reklamcılık ve Ticaret Anonim Şirketi 2001; 101-190.
9. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (theINTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364:937-952.
10. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) Final Report. National Cholesterol Education Program National Heart, Lung, and Blood Institute. National Institutes of Health, NIH Publication No. 02-5215 September 2002.
11. Grundy SM, Benjamin IJ, Burke GL, et al. Diabetes and cardiovascular disease: A statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 1999; 100:1134-1146.
12. Haffner SM, Letho S, Ronnema T, et al. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Eng J Med 1998; 339:229-234.
13. Stona PH, Muller JE, Hartwell T, et al. The effect of diabetes mellitus on prognosis and serial left ventricular function after acute myacardial infarction; Contribution of both coronary disease and diastolic left ventricular dysfunction to the adverse prognosis. The MILIS Study Group. J Am Coll Cardiol 1989; 14:49-57.
14. Smith JW, Marcus FI, Serokman R. Prognosis of patients with diabetes mellitus after acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1984; 54:718-721.
15. Hambrecht R, Wolf A, Gielen S, et al. Effect of exercise on coronary endothelial function in patients with coronary artery disease. N Eng J Med 2000; 342:454-460.
16. Stratton JR, Chandler WL, Schwartz RS, et al. Effects of physical conditioning on fibrinolytic variables and fibrinogen in young and old healthy adults. Circulation 1991; 83:1692-1697.
17. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu. METSAR sonuçları. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2004; Antalya.
18. Grundy SM. Hypertriglyseridemia, atherogenic dyslipidemia, and the metabolic syndrome. Am J Cardiol 1998; 81:18-25.
19. Assmann G, Schulte H, Funke H, von Eckardstein A. The emergence of triglyserides as a significant independent risk factor in coronary artery disease. Eur Heart J 1998; 19:8-14.
20. Hokanson JE, Austin MA. Plasma triglyseride level as a risk factor for cardiovascular disease independent of high-density lipoprotein cholesterol level: A meta-

Ceylan ve Ark.

- analysis of population-based prospective studies. *J Cardiovasc Risk* 1996; 3:213-219.
21. Miller NE. High-density lipoprotein: a major risk factor for coronary atherosclerosis. *Baillieres Clin Endocrinol Metab* 1987; 1:603-622.
 22. Vega GL, Grundy SM. Hypoalphalipoproteinemia (low high-density lipoprotein) as a risk factor for coronary heart disease. *Curr Opin Lipidol* 1996; 7:209-216.
 23. US Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: Cardiovascular Disease-A Report of the Surgeon General. Washington, DC: Office of Smoking and Health, US government Printing Office; 1983.
 24. Castelli WP, Garrison RJ, Dawber TR, et al. The filter cigarette and coronary heart disease: The Framingham study. *Lancet* 1981; 2:109-113.
 25. Wilhelmsson C, Vedin JA, Elmfeldt D, et al. Smoking and myocardial infarction. *Lancet* 1975; 1:415-419.
 26. Hurt's The Heart. Valentin Fuster, R. Wayne Alexander, Robert O'Rourke. 10. Baskısının Türkçe çevirisi. And Danışmanlık Eğitim Yayıncılık ve Organizasyon Ltd. Şti. 1. Basım. 2002; 1065-1109.
 27. İç Hastalıkları. İliçin, Biberöglü, Süleymanlar, Ünal. Güneş Kitabevi, 2. baskı, 2003; 449-474.
 28. Castelli WP. Epidemiology of coronary heart disease: The Framingham Heart Study. *Am J Med* 1984; 76:4-12.
 29. Thom TJ. Cardiovascular disease mortality among United States woman. In: Eaker ED, ed. *Coronary Heart Disease in Women*. New York: Hay market Doyma; 1987.
 30. Hopkins PN, Williams RR. Human genetics and coronary heart disease: A public heart perspective. *Annu Rev Nutr* 1989; 9:303-345.
 31. Rissanen AM. Familial aggregation of coronary heart disease in a high incidence area. *Br Heart J* 1979; 42:294-303.
 32. Williams RR, Hopkins PN, Wu LL, et al. Evaluating family history to prevent early coronary heart disease. In: Person TA, ed. *Primer in Preventive Cardiology*. Dallas: American Heart Association; 1994:93.

Bölgemizdeki Sünnet Komplikasyonları

İlhan Geçit*, Erdal Benli**

Özet

Amaç: Hastanemize sünnet sonrası başvuran komplikasyonları geriye dönük olarak değerlendirmekti.

Yöntem: 2006-2010 yılları arasında Bingöl Devlet Hastanesine sünnet komplikasyonu nedeniyle erken dönemde müracaat eden veya bir şikayeti olmadan rutin muayene sırasında tespit edilen geç sünnet komplikasyonları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Bu hastaları yaş ortlaması 6,2 yıl (1-25 yıl) idi. Toplam 62 hastanın 55'i (%89) toplu sünnet kampanyasında ya da ferdi olarak geleneksel sünnetçilerce, 7'si (%11) hasta doktorlar tarafından sünnet edilmişti. Erken ve geç dönem ayırt edilmeden sünnet sonrası komplikasyon izlenen 62 hastanın komplikasyon dağılım oranları şu şekildeydi; kanama 25(%40) hastada izlendi ve bunu sırasıyla enfeksiyon 13(%20), sünnet derisinin eksik kesilmesi 7(%11), penil hematoma 5(%8), penil cilt köprüleri 5(%8), sünnet derisinin fazla kesilmesi 2(%3), kötü yara iyileşmesi (nedbe) 2(%3), idrar retansiyonu 1(%2), penis derisinde iskemi-nekroz 1(%2), edinsel hipospadias 1(%2) ve glans penisde parsiyel amputasyon 1(%2) takip etmekteydi.

Sonuç: Sünnet işleminin sağlık merkezlerinde, uygun steril koşullarda ve uzman kişilerce yapılması durumunda, bu komplikasyon oranlarında ciddi olarak azalma olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Sünnetçi, Komplikasyon

Sünnet; glans penisi örten prepiyum adı verilen sünnet derisinin belirli şekil ve uzunlukta cerrahi yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Dünyada ve ülkemizde en yaygın ve en eski cerrahi işlemlerden biridir (1-3). Sünnet batılı toplumlarda daha çok tıbbi nedenlerle yenidoğan döneminde uzman kişilerce uygulanırken, bizim toplumumuzda sıklıkla sağlık merkezlerinin dışında ve sünnetçi denilen konuyla ilgili eğitim almamış kişilerce uygulanmaktadır (4).

Yaygın olarak uygulanan basit cerrahi bir işlem olarak kabul edilen sünnetin %50'ye varan erken ve geç dönem komplikasyon oranları bildirilmektedir. Sünnetin tıbbi deneyim ve bilgiden yoksun kişilerce sıklıkla uygunsuz

ortamlarda yapılması sünnet sonrası komplikasyonları arttırmaktadır (5-6).

Bu çalışmada hastanemize başvuran sünnet sonrası komplikasyonlar incelenmiş ve bu komplikasyonların olası sebepleri gözden geçirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

2006-2010 yılları arasında Bingöl Devlet Hastanesine sünnet komplikasyonu nedeniyle erken dönemde müracaat eden veya bir şikayeti olmadan rutin muayene sırasında tespit edilen geç sünnet komplikasyonları incelendi. Kayıtları tutulan yaşları 1-25 yıl arasında değişen 62 hastanın bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Bu hastalara hematolojik problemi olan 2 ve hipospadiası farkedilemiyerek sünnet edilen 4 hasta dahil edilmedi. Komplikasyon görülen olguların çeşitleri, kimler tarafından sünnet edildiği, nerede ve hangi ortamlarda bu işlemin yapıldığı ve bunlara uygulanan tıbbi yaklaşım yöntemleri değerlendirildi. Komplikasyon çeşitleri, kimler tarafından, nerede yapıldığı bunlara uygulanan tıbbi yaklaşım yöntemleri retrospektif olarak değerlendirildi.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van

** Bingöl Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Bingöl

Yazışma Adresi: Dr. İlhan Geçit

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van

E-mail: ilhan_gecit@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 15.06.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 27.06.2011

Geçit ve ark.

Bulgular

Bu hastaları yaş ortlaması 6,2 yıl (1-25 yıl) idi. Toplam 62 hastanın 55'i (%89) toplu sünnet kampanyasında ya da ferdi olarak geleneksel sünnetçilerce, 7'si (%11) hasta doktorlar tarafından sünnet edilmişti. Hastalardan 2'si üroloji uzmanlarınca sünnet edilmiş, 5 hasta ise sağlık merkezinde ancak kim tarafından sünnet edildiği anlaşılamamıştır. Erken ve geç dönem ayırt edilmeden sünnet sonrası komplikasyon izlenen 62 hastanın komplikasyon dağılım

oranları şu şekildedeydi; kanama 25(%40) hastada izlendi ve bunu sırasıyla enfeksiyon 13(%20), sünnet derisinin eksik kesilmesi 7(%11), penil hematoma 5(%8), penil cilt köprüleri 5(%8), sünnet derisinin fazla kesilmesi 2(%3), kötü yara iyileşmesi (nedbe) 2(%3), idrar retansiyonu 1(%2), penis derisinde iskemi-nekroz 1(%2), edinsel hipospadias 1(%2) ve glans penisde parsiyel amputasyon 1(%2) takip etmekteydi. Kliniğimizde bu komplikasyonlara yönelik yaklaşım yöntemleri Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1. Olguların dağılımı ve yapılan işlemler

Komplikasyon	Sayı	Yapılan işlem
Kanama	25	Hemostaz/revizyon
Enfeksiyon	13	Antibiyotik tedavisi/pansuman
Sünnet derisinin eksik kesilmesi	7	Revizyon
Penil hematoma	5	Hemostaz
Penil cilt köprüsü	5	Revizyon
Sünnet derisinin fazla kesilmesi	2	Takip
Kötü yara iyileşmesi	1	Cerrahi eksizyon
İdrar retansiyonu	1	Mesane dekompresyonu
Edinsel hipospadias	1	Takip
Glans penis parsiyel amputasyon	1	İleri merkeze sevk
Penis cildinde nekroz	1	İleri merkeze sevk

Kanamalı ve penil hematumlu olgular basit yöntemlerle kontrol edilemediğinde revizyona başvuruldu. Enfeksiyon izlenen olgulardan ciddi olanlar hastaneye yatırılırken, basit olanlar ayaktan antibiyotik tedavisi ve pansuman ile tedavi edildi. Enfeksiyon oluşan sünnet olgularının tamamı sağlık merkezi dışında sünnet edilmişti ve antibiyotik başlanılmamıştı. Sünnet derisinin eksik kesildiği olgularda revizyon yapıldı. Sünnet derisi ile glans penis arasında adhezyon izlenen (penil köprüler olan) vakalarda revizyon yapıldı.

Adhezyon izlenen olgulardan sadece bir tanesi 23 yaşında cinsel olarak aktifti ve kendisi ereksiyon sırasında ağrı tarif etmemiş, rutin muayene sırasında tespit edilmişti. Ayrıntılı hikayede sertleşme sırasında eğrilik ve ağrı olduğu öğrenildi. Kötü yara iyileşmesi ve granülom izlenen birer hasta lokal eksizyonla

revize edildi. Edinsel olarak oluşturulmuş hipospadias vakasında ciddi fonksiyon ve kozmetik sorun izlenmedi ve takip düşünüldü. Hipospadiaslı olgular 6 ay sonra cerrahi olarak tedavi edildi. Glans penis parsiyel amputasyonu 1 ve penil ciltte iskemi- nekroz izlenen 1 vaka ileri merkeze sevk edildi. İleri merkeze sevk edilen hastalar dışında hastanemizde tedavi edilen hastalarda tedavi sonrası herhangi bir sorunla karşılaşmadı ve kontrolleri iyi olarak değerlendirildi. Komplikasyonlar ve yapılan işlemler Tablo -1' de toplu olarak gösterilmiştir.

Tartışma

Ülkemizde ve dünyada erkek çocukları arasında en yaygın uygulanan cerrahi uygulamadır. Uzman kişilerce uygulandığında basit ve sorunsuz olan bu işlem sıklıkla konuyla ilgili gerekli eğitimi almamış kişilerce uygunsuz ortamlarda

uygulandığında istenmeyen komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Literatürde yurt içi ve yurt dışından çok farklı bir aralıkta komplikasyon oranları bildirmektedirler. Çoğu vakanın kayda girmemesi nedeniyle gerçek oranların bilinmesi imkansızdır. Ülkelerin kayıt sistemleri ile ilgili olarak literatürde sünnet komplikasyonlarına %50'lere varan oranlarda rastlanmaktadır (4-7).

Gelişmiş ülkelerde sünnet, eğitim almış uzmanlarca hastane ortamında uygulanır. Buna bağlı olarak komplikasyon oranları %0.2-5 arasında ve genelde anesteziye bağlı olarak izlenir (3,8). Gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla eğitimsiz kişilerce uygulanan sünnet işlemine birde toplu sünnetler eklendiğinde komplikasyon oranları %95'lere kadar çıkar ve ağırlaşır (9). Ülkemizde eğitim almış kişilerce uygulanan sünnet oranları oldukça düşüktür bir çalışmada %11.8 olarak bildirilmiştir (10). Bizim çalışmamızdaki sünnet olgularının %89 genetik sünnetçiler, %11 ise doktorlar tarafından yapılmıştı. Bu sonuçlarımız ülkemizdeki literatür ile uyumlu idi.

Sünnetle ilgili komplikasyonlar karşımıza erken ve geç dönem olarak çıkmaktadır. İlk olarak karşımıza lokal ve genel anesteziye ait komplikasyonlar çıkar. Anesteziye bağlı komplikasyonlar bazen ciddi sorunlar oluşturabilir.

Erken dönemde kanama, yara enfeksiyonu, sekonder fimozis, üretra ve glans penis yaralanması idrar retansiyonu izlenirken, geç dönemde meatal darlık sık olmakla birlikte sünnet derisinin az yada fazla kesilmesi, gömülü penis, penis cildinin glansa olan yapışıklıkları, penisde şekil bozukluğu, sekonder hipospadias, kötü yara iyileşmesi ve granülom, cilt köprüleri ve zamansız yada toplu sünnet sonrası gelişen psikolojik bozukluklardır (4,6,9).

Bizim çalışmada görülen erken komplikasyonlar sırasıyla kanama, enfeksiyon, sünnet derisinin eksik kesilmesi, penil hematoma, sünnet derisinin fazla kesilmesi, penil amputasyon, penil nekroz ve idrar retansiyonu olarak bulundu. Geç komplikasyonlar ise penil cilt köprüsü, kötü yara iyileşmesi ve edinsel hipospadias olarak bulundu. Bizim çalışmamızdaki erken ve geç komplikasyonlar literatür ile uyumlu idi. Erken rastlanan komplikasyonlar arasında en sık kanama, penil hematoma ve yara yeri enfeksiyonu yer alır. Uygunsuz yerlerde ve ellerde cerrahi kurallara uyulmadan yapılan sünnet sonrası kanama en yaygın komplikasyonu oluşturur. Sıklıkla sebebi toplu sünnetlerde olduğu gibi aceleci davranılarak hemostaz kurallarına riayet edilmemesi ve sünnet öncesi hastanın değerlendirilmemesine bağlı

kanama diyatezlerinin atlanmasıdır. Kanama ve penil hematoma sıklıkla çocuğu tekrar cerrahi işleme maruz bırakır. Ayrıca işlemin lokal anestezi altında yapılması nedeniyle çocuğun ve ailenin psikolojik travmaya maruz kalmasına sebep olur (6,11).

Sünnet derisinin yetersiz kesilmesi sıklıkla kozmetik açıdan ikinci bir sünneti zorunlu kılabilir (7). Bizim çalışmamızda da sünnet derisinin eksik kesildiği olgular yeniden revize edildi. Yine uretrakutanöz fistül ve glans penis amputasyonu oldukça önemli sorunlardır. Sünnet işlemi sırasında önemli sorunlardan biride lokal yada genel anesteziye bağlı olarak oluşan sorunlardır. Batı toplumlarında sünnet işlemi sıklıkla neonatal dönemde genel anestezi altında yapılır ve buna bağlı olarak görülen komplikasyonların çoğu genel anesteziye bağlıdır. (10) Gelişmekte olan toplumlarda ise daha çok sünnetçiler tarafından yapılan işlem lokal anestezi altında yapılır ve görülen komplikasyonlarda lokal anesteziye bağlıdır. Prilokain gibi lokal anestetik kullanımına bağlı olarak oluşan methemoglobinemi ve buna bağlı bazen ölümcül vakalar bildirilmektedir (12). Lokal anestetiklerin bilinçsizce kullanılmasına bağlı ölüm vakaları ayrıca içindeki adrenaline bağlı olarak oluşan penis derisindeki iskemi ve nekroz vakaları da bildirilmektedir (13-14).

Lokal anestetikler mutlaka uzman kişilerce ve hastane ortamında uygulanmalıdır. Ülkemizde bildirilen sünnet komplikasyonlarının çoğundan, eğitimsiz kişilerce uygulanan sünnetler sorumludur. Buna toplu sünnet şölenleride eklendiğinde oran giderek artmaktadır. Cerrahi komplikasyonları dışında hepatit B/C, AIDS başta olmak üzere çeşitli hastalıkların bulaşmasına da zemin hazırlar. Bizim komplike olgularımızın %89'unda geleneksel sünnetçiler sorumluydu.

Artık herkesin sünnetin cerrahi bir işlem olduğu ve ancak hastane koşullarında yapılması gerektiğini görmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin geldiği noktaya bakılırsa artık sünnet kampanyaları ve eğitimsiz kişilerce yapılan sünnetler terk edilmelidir.

Sonuç

Eğitimsiz kişilerce uygunsuz koşullarda uygulanan sünnetler komplikasyonların çoğunluğundan sorumludurlar. Dolayısıyla sünnet işleminin sağlık merkezlerinde, uygun steril koşullarda ve uzman kişilerce yapılması durumunda, bu komplikasyon oranlarında ciddi olarak azalma olacağını düşünmekteyiz.

Geçit ve ark.

Complications of Circumcision in Our Region

Abstract

Aim: Our aim was retrospectively to evaluate the complications applying to our hospital after circumcision.

Method: Referring to Bingöl State Hospital between 2006 and 2010 in the early period due to a complication of circumcision, or the complications of late circumcision, identified during routine examination without a complaint were retrospectively reviewed.

Findings: The mean age of these patients was 6.2 years (1-25 years). 55 of totally 62 patients (89%) were circumcised in the campaign of mass circumcision or by traditional circumcisers as an individual, but 7 of them (11%) had been circumcised by doctors. Regardless of early and late period, the complication rates of 62 patients who had the complications after the circumcision were as follows; bleeding at 25 patients (40%), infection at 13 patients (20%), missing cutting of the foreskin at 7 patients (11%), penile hematoma at 5 patients (8%), penile skin bridges at 5 patients (8%), more cutting of the foreskin at 2 patients (3%), poor wound healing (scar) at 2 patients (3%), urinary retention at 1 patient (2%), ischemia- necrosis in penis skin at 1 patient (% 2), acquired hypospadias at 1 patient (2%) and partial amputation in the glans penis at 1 patient (% 2) were respectively observed.

Result We think that there will be a serious reduction in the rates of complication in case the process of circumcision is carried out by experts in health centers and in appropriate sterile conditions.

Key Words: Circumcision, Circumciser, Complication

Kaynaklar

- Walsh PC. Campbell Üroloji. In: Alan R, Darracott V, Alan W, editors. M.Kadri
- Anafarta (Çeviren). 1. Baskı, Ankara: Güneş, 2005.
- Aydur E, Gungor S, Ceyhan ST, Taiimaz L, Baser I. Effects of childhood circumcision age on adult male sexual functions. Int J Impot Res 2007; 19:424-431.
- Rizvi SA, Naqvi SA, Hussain M, Hasan AS. Religious circumcision: a Muslim view. BJU Int 1999; 83:13-16.
- Yapanoğlu İ, Aksoy Y, Atmaca AF, Ziypak T, Cesur M, Özbet İ. Bölgemizdeki sünnet komplikasyonları. Türk Üroloji dergisi 2003; 30:441-445.
- Yıldırım İ, Bedir S, Ceylan S, Seçkin B, Erduran D. Evaluation of circumcision in Turkey. Journal of Ankara Medical School 2003; 25:127-132.
- Özdemir E. Significantly increased complication risks with mass circumcisions. Br J Urol 1997; 80:136-139.
- Brisson PA, Patel HI, Feins NR. Revision of circumcision in children: report of 56 cases. J.ped surg 2002; 37:1343-1346.
- American Academy of Pediatrics, Task force on circumcision: Circumcision policy statement. Pediatrics 1999; 103:686-693.
- Atikeler MK, Onur R, Gecit I, Şenol FA, Çobanoğlu B. Increased morbidity after circumcision from a hidden complication. BJU int 2001; 88:938-940.
- Benli E, Koca O. Bingöl ilinde sünnet araştırması. Yeni Üroloji Derg 2011; 6:22-25.
- Kavaklı K, Aledort LM. Circumcision and haemophilia: A perspective. Haemophilia 1998; 4:1-3.
- Tabel Y, Sandıkkaya A, Güngör S, Ünsal Ö. Sünnet öncesi uygulanan lokal prilokaine bağlı methemoglobinemi olgusu. Dicle Tıp Derg 2009; 1:53-55.
- Tzeng YS, Tang SH, Meng E, Lin TF, Sun GH. Ischemic glans penis after circumcision. Asian J Androl 2004; 6:161-163.
- Cesur M, Alıcı HA. Evde yapılan penil blokaj sonrası konvülsiyon, kardiyak arrest ve ölüm vakası. Anestezi Dergisi 2005; 13:143-145.

Roberts Sendromuna Benzerlik Gösteren Tetrafokomeli Olgusunun Sunumu

Zehra Kurdođlu, Mertihan Kurdođlu, Erkan Elçi

Özet

Amaç: Fokomeli, herhangi bir veya daha fazla ekstremitede uzun kemiklerin eksikliği veya tamamen yokluğu yanında el ve ayakların (ya da benzeri yapıların) doğrudan gövdeye ekli bulunması ile karakterize nadir konjenital bir hastalıktır. Bu çalışmada, 17. gebelik haftasında tespit edilmiş ve ultrasonografi bulguları ile Roberts Sendromuna benzerlik gösteren bir tetrafokomeli olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: On beş yaşında, G1P0 olan gebe hastanın rutin antenatal ultrasonografik incelemesinde bilateral fetal humerus, radius, ulna, femur, tibia ve fibula kemikleri izlenmemiş ve bipariyetal çap (BPD), 17 hafta ile uyumlu olarak ölçülmüştür. Aileye önce amniyosentez sonrasında gebelik terminasyonu önerilmiş ancak aile terminasyonu kabul etmemiş ve rutin gebelik takibine devam etmeye karar vermiştir. Gebelik takiplerine düzenli gelmeyen hastanın 4 ay sonraki kontrolünde BPD, 32 hafta; abdominal çevre (AC), 25 hafta ile uyumlu olarak ölçülmüştür. Mevcut anomalilere ek olarak fetusta bilateral yarık damak ve dudak anomalisi de tespit edilmiştir. Otuz altıncı gebelik haftasında ablasyo plasenta ve intra uterin ex fetus tanılarıyla hospitalize edilen hasta, spontan vajinal yolla 2000 gram ex erkek bebek doğurmuştur. Postpartum herhangi bir komplikasyon gelişmemiş ve hasta, doğumdan 24 saat sonra taburcu edilmiştir.

Sonuç: Fokomelinin prenatal tanısı ultrasonografi ile kolaylıkla konulabilir. Ultrasonografik incelemede, ekstremité defektleri ile birlikte yarık damak ve dudak anomalileri de saptanabilir. Ayrıca hastaların düzenli gebelik takiplerine gelmesiyle bu gibi nadir konjenital anomaliler erken gebelik haftalarında kolaylıkla tespit edilebilir.

Anahtar kelimeler: Yarık damak ve dudak, roberts sendromu, tetrafokomeli.

Fokomeli (Yunanca phoco φόκ|η = "fok" ve meli μέλ|ος = "uzuv") herhangi bir veya daha fazla ekstremitede uzun kemiklerin eksikliği veya tamamen yokluğu olup el ve ayakların doğrudan gövdeye ekli bulunduğu nadir bir konjenital hastalıktır. Tek başına görülebileceği gibi multipl konjenital anomaliler ile birlikte olan sendromlara da eşlik edebilir (1, 2, 3). Etyolojisinde pek çok neden yer almakla birlikte sebebi ne olursa olsun embriyogenezin 4-8. haftaları arasında gerçekleşen patoloji sonucu oluşmaktadır (4). Bu makalede, antenatal dönemde 17. gebelik haftasında ultrasonografik

inceleme sonucunda fokomeli tespit edilen bir vakanın sunulması amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

On beş yaşında, özgeçmişinde akraba evliliği olmayan ve gebelik boyunca ilaç kullanmayan G1P0 hasta kliniğimize ilk kez, gebeliğinin 17. haftasında başvurmuştur. Yapılan rutin obstetrik ultrasonografide bilateral fetal humerus, radius, ulna, femur, tibia ve fibula kemikleri izlenmemiştir (tetrafokomeli). Bilateral el ve ayak tomurcuklarının doğrudan gövdeye bağlandığı görülmüştür (Şekil 1A ve 1B). Hastaya öncelikle fetal kromozom analizi için amniyosentez önerilmiş fakat aile kabul etmemiştir. Daha sonrasında gebelik terminasyonu da önerilmiş ancak aile rutin gebelik takiplerine devam etmeye karar vermiştir. Ancak, gebelik takiplerine düzenli gelmeyen

*Bu olgu, 10 Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 02-06 Mart 2011, Bursa' da poster olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi: Dr. Zehra Kurdođlu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van.
Tel: 0432150471-6739

E- mail: zehrakurdoglu@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 04.04.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 22.06.2011

Kurdođlu ve ark.

Şekil 1. Prenatal ultrasonografide yarık damak ve dudak (A) ile direkt gövdeden çıkan ayak tomurcuđu (B) gösterilmektedir.

hastanın 4 ay sonraki kontrolünde BPD, 32 hafta; abdominal çevre (AC), 25 hafta ile uyumlu ölçülmüştür. İntrauterin büyüme geriliđi düşünölen hastaya umbilikal arter doppler ultrasonografisi yapılmıř ve normal olarak deđerlendirilmiřtir. Aileye bilgi verilmesine rađmen gebelik takiplerine gelmeyen hasta kliniđimize sancılarının başlaması üzerine başvurmuř ve yapılan ultrasonografide 36. gebelik haftasında plasentası ablate, ex fetus tespit edilmiřtir. Vaginal muayenesinde servikal tam açıklık saptanan hastaya normal spontan vaginal yolla dođum yaptırılmıřtır. 2000 gr ađırlıđındaki ex erkek fetusun muayenesinde bilateral yarık damak ve dudak, tetra fokomeli, parmak sayılarında azlık (oligodaktili), mikrognati, oköler hipertelorizm, ince burun delikleri, dıř kulak malformasyonu, büyümuř penis, sol gözde mavi sklera tespit edilmiřtir (Şekil 2).

Şekil 2. Tetrafokomeli, yarık damak ve dudak anomalileri olan erkek bebeđin dođum sonrası görünümü.

Ek anomalilerin de olabileceđi düşünölenek postpartum fetal otopsi önerilmiř ancak aile otopsiyi de reddetmiřtir.

Tartıřma

Fokomeli, etyolojisinde pek çok etkenin rol oynadıđı nadir görölen bir hastalık olup insidansı 4 milyon dođumda 1'dir (5). Bu tür ekstremitte anomalilerinin sebepleri arasında ilaç kullanımı, çevresel ve genetik (otozomal resesif) faktörler yer alabileceđi gibi sporadik formları da görölebilir. Özellikle talidomid etken maddeli ilacın 1950'lerin sonunda gebelerde sedasyon amacı ile kullanımı sonrasında fokomeli insidansında artış görölmüřtür. Daha sonra bu ilacın kullanımı sınırlandırılarak fokomeli vakalarının sayısında azalma sađlanmıřtır (6, 7). Fokomeli, bazı sendromların bir parçası olarak da görölebilir. Robert-SC fokomeli sendromu, Thrombocytopenia with radial aplasia (TAR), Fuhrmann sendromu ve Al-Awadi/Raas-Rothschild/ Schinzel Phocomelia Sendromu bunlardan bazılarıdır (8).

Annenin teratojenik ilaç kullanım öyküsünün olmaması, özgeçmişinde eři ile akrabalıđının bulunmaması, ailede aynı hikayeye sahip başka aile fertlerinin olmaması nedeniyle olgumuzda sporadik fokomeli olabileceđini düşünmekle birlikte genetik inceleme yapılamadıđından bunu kesin olarak söyleyememekteyiz. Ancak olgumuzda tetrafokomeli, parmak sayılarında azlık (oligodaktili), bilateral yarık damak ve dudak, mikrognathi, oköler hipertelorizm, ince burun delikleri, dıř kulak malformasyonu, büyümuř penis, fetal gelişim geriliđi, sol gözde mavi sklera gibi anomalilerin mevcudiyeti Robert-SC fokomeli sendromu'nu da akla

getirmektedir. Ailenin amniyosentez ve fetal otopsiyi reddetmesi nedeniyle sitogenetik inceleme yapılamamıştır.

Fokomeli tanısında erken dönemde ultrasonografi ve karyotip analizi yardımcı olabilir. Literatürde, antenatal fokomeli tanısının transvajinal ultrasonografi ile en erken 12. haftada konulabileceği bildirilmiştir (9). Ultrasonografi ile fetal yapısal anomalilere tanı koyma oranı % 41-65 olarak bildirilmiştir (10, 11). Bundan dolayı erken gebelik haftalarında ultrasonografi, fokomeli gibi bazı konjenital anomalilerin tanısında oldukça faydalıdır. Olgumuz kliniğimize ilk kez 17. gebelik haftasında başvurmuş ve yapılan obstetrik ultrasonografide tetrafokomeli tespit edilerek aileye bilgi verilmiş ve ailenin istemi üzerine gebelik takiplerine devam edilmiştir. Bir sonraki ultrasonografide de ek olarak bilateral yarık damak ve dudak anomalisi saptanmıştır.

Sonuç

Fokomeli, ultrasonografi ve genetik inceleme ile gebeliğin ilk trimesterinde tanı konulabilen nadir bir konjenital hastalıktır. Eşlik eden anomaliler ile birlikte bir sendromun parçası olabilir ya da sporadik olarak gözlenebilir. Bu gibi ekstremité anomalilerinin erken dönemde saptanabilmesi ve gerekli danışmanlığın verilebilmesi için gebelerin rutin gebelik kontrollerine devam etmesi ve 1. trimesterde ultrasonografi ile fetusun ayrıntılı şekilde incelenmesi önemli olabilir.

A case with tetraphocomelia which shows similarity to Roberts Syndrome

Abstract

Aim: *Phocomelia is a rare congenital disease characterized by the lack or complete absence of one or more of the long bones together with the attachment of the hands and feet (or similar structures) directly to the trunk of the body. In this report, we aimed to present a case of phocomelia diagnosed by ultrasonography at the 17 weeks of gestation.*

Case: *On the routine antenatal ultrasonographic examination of the fifteen years old, G1P0 pregnant patient, bilateral fetal bones of humerus, radius, ulna, femur, tibia and fibula were not detected and biparietal diameter (BPD) was measured as compatible with a 17 weeks of gestation. The termination of pregnancy was offered to the family but they did not accept it and decided to continue the*

routine follow-up. The patient did not come to her visits regularly and after 4 months, BPD and abdominal circumference (AC) were measured as compatible with 32 and 25 weeks of gestation. A cleft lip and palate anomaly was also detected in the fetus. On the thirty-sixth week of gestation, the patient was hospitalized with a diagnosis of placental abruption and intrauterine ex fetus, and delivered a 2000 g ex male fetus, vaginally. No complication was seen in the postpartum period and the patient was discharged 24 hours after the delivery.

Discussion: *The prenatal diagnosis of phocomelia is easy by ultrasonography. On the ultrasonographic examination, the cleft lip and palate anomalies may also be detected together with the extremity defects. These rare congenital anomalies may be detected easily at the early weeks of gestation, if the pregnant women come to their antenatal visits regularly.*

Key words: *Cleft palate and lip, Roberts Syndrome, tetraphocomelia.*

Kaynaklar

1. Al-Awadi SA, Teebi AS, Farag TI, Naguib KM, el-Khalifa MY. Profound limb deficiency, thoracic dystrophy, unusual facies and normal intelligence: a new syndrome. J Med Genet 1985; 22:36-38.
2. Raas-Rothschild A, Goodman RM, Meyer S, Katznelson MB, Winter ST, Gross E, Tamarkin M, Ben-Ami T, Nebel L, Mashlach S. Pathological features and prenatal diagnosed in the newly recognized limb/pelvis-hipoplasia/aplasia syndrome. J Med Genet 1998; 25:687-697.
3. Evliyaoglu N, Temocin AK, Altintas DU, Duman N, Satar N, Süleymanova D. Phocomelia, ectrodactyly, skull defect and urinary system anomaly: Schinzel-phocomelia syndrome? Clin Genet. 1996; 49:70-73.
4. Kozin SH. Upper-extremity congenital anomalies. J Bone Joint Surg Am 2003; 85:1564-1576.
5. Denton A, Cooly M.D, The human body how it Works, human developments 2009:85-86.
6. Lenz W. Thalidomide and congenital abnormalities. Lancet 1962; 1:45.
7. Toms D. Thalidomide and congenital limb abnormalities. Lancet 1962; 2:400.
8. Song SY, Chi JG. Tri-amelia and phocomelia with multiple malformations resembling Roberts syndrome in a fetus: is it a variant or a new syndrome? Clin Genet 1996; 50:502-504.
9. Olney RS, Hoyme HE, Roche F, Ferguson K, Hintz S, Madan A. Limb/pelvis hypoplasia/aplasia with skull defect (Schinzel phocomelia): distinctive features and prenatal detection. Am J Med Genet 2001; 103:295-301.

Kurdođlu ve ark.

10. Whitlow BJ, Chatzipapas IK, Lazanakis ML, Kadir RA, Economide DL. The value of sonography in early pregnancy for the detection of fetal abnormalities in an unselected population. Br J Obstet Gynaecol 1999; 106:929-936.
11. Gaffney G, Manning N, Boyd PA, Rai V, Gould S, Chamberlain P. Prenatal sonographic diagnosis of skeletal dysplasias: A report of the diagnostic and prognostic accuracy in 35 cases. Prenat Diagn 1998; 18:357-362.

Intra-Scrotal Lithiasis Associated With Hydrocele: A Case Report

Fatin R. Polat*, Sabriye Polat**

Abstract

Intra-scrotal lithiasis associated with hydrocele is a rare condition. In this paper, a intra-scrotal lithiasis with hidrocele case, a 41 year-old man has been reported. Our case was diagnosed with ultrasonography. On the scrotum a mass above the right testicle was observed. He was operated on as a patient with the hidrocele. The aim of our study was to examine the etiopathogenesis of scrotal calculi, which were detected incidentally in various age groups, with reference to the medical literature.

Key words: *Intrascrotal lithiasis & hidrocele*

Introduction

Intra-scrotal lithiasis associated with hydrocele is a rare condition (1,2). The etiology of scrotal calculi is unclear. Treatment of this condition is surgical: Jaboulay-Winkelmann procedure; an operation of a hydrocele. Yiloren Tanidir submitted this description: After delivering the testicle through an incision in the tunica, the majority of the sac is then resected, leaving a small cuff along the borders of the testicle. After everting the remnant, bleeding may then be controlled rapidly by a running suture closing the free edges around the cord structures.

Case Report

Our case, with a right hidrocell was 41 year-old man. In the physical examination, there was an hidrocele and also an mobile mass above the right testicle. On examination, the left side of groin, there was a normally position testicle in the scrotum as well there was a mobile smooth surface mass above right testicle. The blood cell count and serum chemistry showing no abnormalities. He was evaluated scrotal.

The ultrasound of testicle showed an large hydrocele and in which 1-inc smooth surface mass(fig. 1), so that we planned surgical operation.

In the operation; Jaboulay-Winkelmann procedure was made and subject removed. A calculus of 2,5 cm diameter was found during the surgical procedure. Postoperative complication was not seen.

Fig. 1. The mass in the hidrocell cavity.

Discussion

Intra-scrotal lithiasis associated with hydrocele is a rare condition (1,2). The etiology of scrotal calculi is unclear. They may develop as a sequel to hematomas or inflammatory changes within the scrotum or loose bodies from torsion and infarction of the appendix testis or epididymis (3). The prevalence of scrotal calculi was 2.65%, and a minority of patients had other

*From the department of Surgery, State Hospital Sakarya, Turkey.

**From the department of Pathology, State Hospital Sakarya, Turkey.

Correspondence: Fatin Rüştü Polat, MD
Altınışık konakları 30-A serdivan Sakarya- Turkey
Phone: +905323961224
Fax: 0090 264 551 60 20
E-mail: polat22@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 30.07.2010
Makalenin Kabul Tarihi: 28.09.2010

Fatin R. Polat ve Sabriye Polat

abnormalities, reflecting the generally benign etiology of these "pearls." To date, no information is available in the literature about the results of chronic irritation due to scrotal calculi (3).

A stone in the hydrocele sac is very rarely encountered, whereas the occurrence of multiple stones in the hydrocele cavity has not been reported before. Numerous intrascrotal stones were encountered in the hydrocele sac of a patient during operation or by ultrasonography examination (4). The presence of calculus in a hydrocele does not change the prognosis or treatment of this condition (5).

In the case described here in, we observed abundant organic matter, particularly on the stone surface, and hydroxyapatite, particularly in the center. Among the possible etiologic causes, the deposit of organic matter in the presence of high oversaturation of calcium phosphates and absence of crystallization inhibitors, can initiate calcification and the subsequent collection of organic matter makes the process irreversible (2).

Generally it is associated with other diseases as hydrocele. Our case was associated with hydrocele too.

Hidrozel ile Birlikte Skrotal Kalkül: Olgu Sunumu

Skrotal kalkül hidrozel ile birlikte görülmesi nadirdir (1,2). Bu çalışmada 41 yaşında hidrozel ile birlikte skrotal kalkülü olan erkek olgu sunuldu. Olgumuzda sağ testis üzerinde kitle ve hidrozel ultrasonografi kullanılarak teşhis edildi. Hidrozel ve skrotumda kitle

tanısıyla opere edildi. Bu çalışmada skotal kalkülün etyopatogenesi literatür eşliğinde değerlendirildi.

Anahtar kelimeler: Intrascrotal kalkül & hidrozel

References

1. Lanza P, Scalfari A, Gemelli R, Pirritano D, Catuogno C, Colosimo MT. Polyorchism: a case report. Arch Esp Urol 1991; 44:291-293.
2. Sánchez Merino JM, Lancina Martín A, Grases Freixedas F, Parra Muntaner L, Gómez Cisneros SC, García Alonso J. Intrascrotal lithiasis. Crystallographic analysis. Arch Esp Urol 2002; 55:523-526.
3. Artas H, Orhan I. Scrotal calculi. J Ultrasound Med 2007; 26:1775-1779.
4. Parlaktas BS, Uluocak N, Filiz E, Erdemir F, Ozyurt H. Intrascrotal calculi: a very rare stone disease. Int J Urol 2006; 13:849-850.
5. Valero Puerta JA, Medina Pérez M, Valpuesta Fernández I, Sánchez González M. Differential diagnosis of intrascrotal calcification: lithiasis attached to hydrocele wall. Arch Esp Urol 2000; 53:370-372.

Ekstrakraniyal Internal Karotis Arter Anevrizması; Olgu Sunumu

Dolunay Odabaşı,* Halil Başel,* Adem Kıymaz,* Hasan Ekim*

Özet

Aterosklerotik ekstrakraniyal karotis arter lezyonları oldukça sık görülmesine karşın, anevrizmalarına daha az rastlanır. En sık yerleşim yeri özellikle bifurkasyon bölgesi olmak üzere ana karotis arterdir. Bunu internal karotis arter takip eder. Bu makalemizde, internal karotis arterin ekstrakraniyal bölümünde anevrizma saptanmış olgu sunulmaktadır. Genel anestezi uygulanarak anevrizma eksplore edilmiş, rezeksiyonu takiben arteriyel devamlılık uc uca anostomoz ile sağlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Karotis arter, Anevrizma

Ekstrakraniyal karotis arter anevrizmaları en sık karotis bifurkasyonunda lokalizedir. Bunu internal karotis arter takip eder. En sık sebep olan ateroskleroz tüm anevrizmaların %70'inden sorumludur ve gerçek anevrizma oluşturur. Diğer etkenler olan travma, enfeksiyon, fibromusküler displazi, Behçet ve konnektif doku hastalıkları ise psödoanevrizma oluşturma eğilimindedirler. Aterosklerotik anevrizmalar genelde bifurkasyonda lokalizedirler ve füziform olma eğilimindedirler. İnternal karotis arter anevrizmaları ise genellikle sakkülerdir. Ayırıcı tanıda servikal lenf adenopatiler, servikal abseler, Castleman Hastalığı (dev lenf nodu hiperplazisi), glomus tümörü göz önünde bulundurulmalıdır. Ekstrakraniyal karotis arter anevrizması, damar kalibrasyonunda referans değerlere göre %50'den fazla lokalize artış olarak tanımlanır.

Bu değerler ana karotis arter bulbusu için kadında 0.91-0.93 cm, erkekte 0.98-1.0 cm'dir. İnternal karotis arter için bu değer kadında 0.50 cm, erkekte 0.55 cm'dir (1).

Etyolojisinde ateroskleroz, disseksiyon, geçirilmiş karotis cerrahisi ve lokal infeksiyonlar vardır. Günümüzde mikotik karotis anevrizmaları oldukça nadir görülürken, sorumlu en önemli ajan staphylococcus aureustur (2). Rüptür, tromboemboliye bağlı inme ve büyük anevrizması olan hastalarda ortaya çıkabilen kraniyal sinir hasarı nedeniyle cerrahi tedavi medikal tedaviye üstündür (3, 4).

Olgu Sunumu

Altmış yaşında kadın hasta boyunda son iki yıldır gün geçtikçe büyüyen tek taraflı şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hipertansif olan hastanın anamnezinde boynunu etkilemiş travma öyküsü mevcuttu. Yapılan fizik muayenesinde sol mandibuler açı altında 2x1.5 cm boyutlarında pulsasyon veren ağrılı bir kitle tespit edildi. Başka bir özellik saptanmadı. Elektrokardiyografi (EKG) AF ritmindeydi. Laboratuvar tetkiklerinde orta derecede hipertrigliseridemi dışında diğer sonuçlar normaldi. Çekilen MR anjiyografisinde internal karotis arterde sakküler tipte anevrizma mevcuttu. İnternal karotis arterin kıvrımlı bir seyir izlemekte olduğu, bu kıvrımlı bölgenin distalinde 20x22 mm boyutlu sakküler tipte bir anevrizma olduğu görüldü. Anevrizmanın distali, eksternal karotis arter ve common karotis arter normaldi (Şekil 1).

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi, Ana Bilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr. Dolunay Odabaşı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van.

Tel: 0 432 2164706/ 6071

E-mail: dolunayodabasi@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 09.02.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 25.05.2010

Odabaşı ve ark.

Şekil 1. Anevrizmanın MR Anjiografik görünümü.

Cerrahi Teknik

Hastanın elektif operasyonu planlandı. Genel anestezi altında sternokloidomastoid kasın ön sınırı boyunca vertikal insizyonla anevrizma kesesine ulaşıldı. Ana karotis arter, eksternal karotis arter ve internal karotis arterin distali klemp koymak için hazırlandı (Şekil 2). 1 cc (5000 Ünite) heparin IV olarak uygulandı. Ana karotis artere ve eksternal karotis artere klemp kondu. İnternal karotis arterdeki retrograd basınç ölçüldü ve 62 mmHg olarak bulundu. Şant kullanımı düşünülmedi. Anevrizma distalinde klemp konduktan sonra anevrizma kesesi açıldı. Parsiyel rezeksiyon yapılarak anevrizma kesesi çıkarıldı (Şekil 3).

Şekil 2. Ana Korotis arter, eksternal karotis arter ve internal karotis arter identifiye edildi.

Arteriyel devamlılık uç uca anastomoz ile sağlandı. Hastanın postoperatif takibi komplikasyonsuz seyretti. Anevrizma duvarından alınan örneğin patolojik incelemesi yapıldı. Damar duvarında yaygın miksoid dejenerasyon, hiyalinizasyon ve kalsifikasyon saptandı. Erken dönem takiplerinde renkli Doppler USG ile bir patoloji saptanmayan hastanın uzun dönem takipleri asemptomatik devam etmektedir.

Şekil 3. Anevrizma kesesi.

Tartışma

Karotis endarterektomi ameliyatları sık uygulanan cerrahi işlemler olmasına karşılık karotis anevrizmaları klinik pratikte oldukça nadir gözlenirler. Tüm karotis arter uygulamalarının %0,1 ila 2'ni teşkil ederler. Günümüzde en sık görülen ateroskleroz zemininde gelişen gerçek anevrizmalar ve karotis cerrahisi sonucu gelişen pseudo anevrizmalardır ayrıca travma, infeksiyon, diseksiyon ve konjenital anomalilerdir. Hastalığın belirtileri boyunda pulsatil kitle, boyun ve baş ağrısı, retroorbital baskı hissi, glossopharyngeal kompresyona bağlı oksipital bölgeye yayılan kulak ağrısı, disfaji, karotis kanalı yakınlarına ulaşan anevrizmalarda kranial sinir kompresyonları ve santral sinir sistemi disfonksiyonudur (3). Bunlardan en sık boyunda pulsatil kitle ve ağrı görülür (5). Genellikle anevrizmaların doğal seyri etyolojileri ile yakın ilişkilidir. Aterosklerotik zeminde gelişen anevrizmalarda Zwolak ve arkadaşlarının

çalışmalarına göre cerrahi uygulanmayan hastalarda strok oranı %50, rüptür ise nadirdir (6). Oysa ki mikotik ve karotis cerrahisi sonrası gelişen anevrizmalarda rüptür önemli bir mortalite nedenidir. Travmatik anevrizmaların bir kısmı ise stabil kalma hatta zamanla küçülme eğilimindedir. Bu nedenle tedavi planlanırken etiyoloji göz ardı edilmemelidir. Santral sinir sistemi disfonksiyonu genellikle aterosklerotik anevrizmalarda görülür ve geçici iskemik atak, komplet strok'a oranla iki kat daha siktir. Ayrıcı tanısında kink yapmış veya elonge karotis arter önemli yer tutar. Bunlarda tipik olarak kitle sağda boyun tabanındadır ve hasta obez, yaşlı, hipertansif bir kadındır.

Duplex USG en basit tanı aracıdır ve genellikle yeterli bilgi sağlar. Ancak lezyon yukarıya lokalize veya hastanın boynu kısa ise yetersiz kalabilir (7). Anjiyografik tanı, anevrizmanın analizi ve cerrahi stratejinin saptanmasında önemli bir yere sahiptir (8). Anjiogarfi ek olarak eşlik eden stenoz gibi ek lezyonları da göstermekte faydalıdır ve cerrahi stratejinin planlanmasında yol göstericidir. Ayrıca anjiografi anevrizma içinde trombus varlığında yeterli bilgi vermeyebilir bu durumu bilgisayarlı tomografi tanıyı destekler (9, 10). Nonoperatif medikal tedavi olarak antikoagülan ve antihipertansifler travmatik ve spontan disseksiyonlu genç hastalarda tercih edilir (11). Ancak karotis arter anevrizmalarında yüksek oranda tromboembolik nörolojik komplikasyon gelişme sıklığından dolayı bu tedavi modalitesi nörolojik riskleri azaltmadığı gibi hemoraji riskini arttırmasından dolayı tehlikelidir (12). Antikoagülan terapi başarısız olur, progresif ekspansiyon ve nörolojik semptomlar gelişirse cerrahi girişim gerekir.

Cerrahi tedavide amaç rezeksiyon ve arteryal devamlılığın sağlanmasıdır. Bunun için en uygun vakalar ana karotis arter ve 1/3 proksimal internal karotis arter lezyonlarıdır. Küçük sakküler anevrizmalar anevrizmektomiye takiben primer kapama veya yama ile onarılabilirken, geniş boyunlu sakküler ve füziform anevrizmalarda bu tür lokal tamirler mümkün değildir. Rezeksiyon sonrasında arteriyel devamlılık uç uca anastomoz (özellikle elonge damarlar ve küçük anevrizmalarda), eksternal karotis arterin internal karotis aretere anastomozu, sentetik veya safen ven grefti ile interpozisyon yapılabilir. Prostetik ve otolog safen ven greftlerin sonuçları iyi ve eşit olmasına karşın infeksiyon ihtimalinde safen ven grefti tercih edilmelidir. Özellikle büyük (>30 mm), kafa tabanına uzanan anevrizmaların cerrahi tedavisinde potansiyel inme ve kranial sinir hasarı komplikasyon olarak görülebilir.

Geçmişte tek yöntem olan ligasyon artık, kafa tabanına uzanan internal karotis anevrizmalarında rezeksiyon ve arteriyel rekonstrüksiyonun mümkün olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Fakat % 25 major strok ve % 20 mortalite riski ile oldukça yüksektir. Bunlardan kaçınmak için ligasyon yapılan tarafta retrograd basınç 60 mmHg'dan az ise ekstrakranial-intrakranial bypass düşünülmelidir. Ayrıca kafa tabanına uzanım gösteren anevrizmalarda tamirde distal kontrol Fogarty kateteri, t-shunt veya olive tip metal dilatatör ile sağlanarak ve mandibulanın subluksasyonu gibi farklı yaklaşımlar kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir (13). Endoanevrizmorafi tekniği günümüzde hemen hemen terk edilmiştir. Ancak kafa tabanına uzanan rezeksiyonu zor, distal yayılım gösteren füziform tipte anevrizmalarda ve bazı sakküler anevrizmalarda halen kullanılmaktadır. Geniş mikotik anevrizmaların bir kısmında ise arteriyel duvarın debridmanı ve otolog safen ven ile "patchplasty" uygulaması ile bu tekniğin modifikasyonu kullanılmaktadır.

Geniş anevrizmalarda kranyal sinirlere zarar verme ihtimali nedeni ile komplet rezeksiyondan kaçınılmalıdır. Karotis oklüzyonu boyunca serebral koruma, bifurkasyon endarterektomilerinde olduğu gibi elektroensefalografik monitörizasyon ve serebral kan akımı ölçümleri ile veya internal şantla sağlanır. Karotis rekonstrüksiyonu planlanan olgularda, retrograd basınç uygun olsa dahi operasyon süresi uzun olduğundan birçok cerrah tarafından rutin şant kullanımı tavsiye edilmektedir. İntra-anevrizmal transorifis yerleşimli eksternal karotis - internal karotis şant tekniği de cerrahi prosedürü kolaylaştırmak amacı ile kullanılabilir (14). Alternatif başka bir teknik de endovasküler terapidir. Özellikle kafa tabanına uzanan, ulaşımı zor anevrizmalarda, akılda tutulmalıdır. Yüksek servikal yerleşimli birçok gerçek ve psödoanevrizma transfemoral yolla silikon balonlar kullanılarak tedavi edilebilir (15). Postoperatif dönemde hemipleji, hipoglossus ve rekürren sinir hasarı komplikasyonları gözlenebilir. Rüptür ve nörolojik olay sonrası acil alınan hastalarda ve endarterektomi sonrası oluşmuş anevrizmaların tedavisi sonrasında mortalite ve morbidite oranları daha yüksektir.

Sonuç

Anevrizmanın yerleşim yeri ve büyüklüğü göz önüne alınarak tedavi metodlarından uygun olan seçilmelidir. Biz sunduğumuz bu ekstrakranial internal karotis arter anevrizma olgusunda

Odabaşı ve ark.

kullandığımız rezeksiyon ve uç uca arteriyel rekonstrüksiyon yönteminin uygun olgularda iyi sonuç verdiğini ve seçilebilecek yöntemlerden biri olduğunu düşünüyoruz.

Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm; A Case Report

Abstract

Despite the fact that atherosclerotic extracranial carotid artery lesions are encountered very often the aneurysms are less common. The aneurysms are usually located in the main carotid artery especially at the bifurcation, thereafter it is seen in the internal carotid artery. In our case we report an aneurysm located in the extracranial segment of the internal carotid artery which was explorated under general anesthesia. After resection the arterial patency was established with end to end anastomosis.

Key words: Carotid artery, Aneurysm

Kaynaklar

1. Rosset E, Albertini JN, Magnan PE, Ede B, Thomassin JM, Branchereau A. Surgical treatment of extracranial internal carotid artery aneurysms. J Vasc Surg 2000; 31:713-23.
2. Jebara VA, Acar C, Dervanian P, Chachques JC, Bischoff N, Uva MS, et al. Mycotic aneurysms of the carotid arteries--case report and review of the literature. J Vasc Surg 1991; 14:215-219.
3. Haynes DS , Schwaber MK , Netterville JL. Internal Carotid Artery Anurysm Presenting as Neck Masses. Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 107:787-791.
4. Balcı AE, çakır O, Eren S ve ark. Psödoanevrizmalarda Tanı ve Tedavi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerr Derg.1999; 4:324-327.
5. Mokri B, Piegras DG, Sundt TM Jr, Pearson BW. Extracranial internal carotid artery aneurysms. Mayo Clin Proc 1982; 57:310-321.
6. Zwolak RM, Whitehouse WM Jr, Knake JE, Bernfeld BD, Zelenock GB, Cronenwett JL, et al. Atherosclerotic extracranial carotid artery aneurysms. J Vasc Surg 1984; 1:415-422.
7. Sokullu O, Şerbetçioğlu A, Sanioğlu S ve ark. Ekstrakranyal İnternal Karotis Arter Anevrizması: İki Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2002; 10:181-183.
8. İşcan HZ, Kunt A, Hızarcı M, Bayazıt M. Ekstrakranyal Karotis Arter Anevrizmaları. Damar Cer Derg 2003; 12:43-47.
9. H Akan, MB Selçuk, L İncesu, M Güneş, A Tekat. Servikal İnternal Karotid Arter Anevrizması. Radyolojik değerlendirme. Türk Otolaringoloji Arşivi 1997; 35:111-114.
10. El-Sabrou R, Cooley DA. Extracranial carotid artery aneurysms. Texas Heart Institute experience. J Vasc Surg 2000; 31:702-712.
11. Rosset E, Albertini JN, Magnan PE, Ede B, Thomassin JM, Branchereau A. Surgical treatment of extracranial internal carotid artery aneurysms. J Vasc Surg 2000; 31:713-723.
12. Carrel T, Bauer E, Von Segesser L, et al. Surgical management of extracranial carotid artery aneurysms: Analysis of 6 cases. Cerebrovasc Dis 1991; 1:49.
13. Hasoda K, Fujita S, Kawaguchi T, et al. The use of an external-internal shunt in the treatment of extracranial internal carotid artery saccular aneurysms: Technical case report. Surg Neurol 1999; 52:153-155.
14. Higashida RT, Hieshima GB, Halbach VV, Goto K, Dormandy B, Bell J, et al. Intravascular detachable balloon embolization of intracranial aneurysms. Acta Radiol 1986; 369:594-596.

Erişkin Primer Obstrüktif Megaüreter: Ultrasonografi ve İntravenöz Ürografi Bulguları

Mustafa Koç*, Aydın Bora*, Erdal Benli**, Hüseyin Beğenik***

Özet

Primer obstrüktif megaüreter (POM), distal üreterde fonksiyonel bir obstrüksiyona bağlı oluşan üreter dilatasyonu olarak tanımlanır. Daha çok çocuk yaş grubunda görülüp, erişkinde nadir olarak görülür. Nonherediter bir patoloji olduğu bilinmekle beraber nadir olarak ailesel olgularda bildirilmiştir. Olguların çoğu asemptomatiktir ve insidental olarak saptanır. Semptomatik hastalarda tanısı önem kazanmaktadır. Biz bu yazıda, üriner sistem şikayetleri ile başvuran yetişkin hastada, yapılan intravenöz ürografi ve ultrasonografi tetkikinde saptanan POM olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Primer obstrüktif megaüreter, intravenöz ürografi, ultrasonografi

Primer obstrüktif megaüreter (POM) esas olarak çocuk yaş grubunda izlenen bir patoloji olup erişkinde nadir görülür (1). Megaüreter ilk olarak Caulk tarafından 1923 yılında tanımlanmıştır. POM; distal üreterde fonksiyonel obstrüksiyona bağlı olarak gelişen nonherediter konjenital dilatasyondur. Distal segmentteki fonksiyonel obstrüksiyon sebebiyle üreteral peristaltizmin normal distal yayılımı kaybolmuştur (2). Olguların çoğu asemptomatiktir. Semptomatik olgularda en sık başvuru nedeni yan ağrısı, diğer sık nedenler, tekrarlayan üriner sistem infeksiyonu ve hematuridir. Biz bu yazıda semptomatik erişkin olguda saptanan POM' un intravenöz ürografi ve ultrasonografi (US) bulgularını sunduk.

Olgu Sunumu

35 yaşında erkek olgu, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (İYE) ve yan ağrısı şikayetleri ile kliniğe başvurdu. Öz geçmişinde ve soygeçmiş önemli bir özellik bulunmayan olgunun laboratuvar

değerlerinde İYE ile uyumlu bulgular mevcuttu. Renal kolik ve İYE etyolojisi ön tanısı ile yapılan renal-pelvik ultrasonografi (US) incelemesinde, sol üreter distal kesiminde belirgin darlık ve darlık proksimalindeki 3-4 cm lik bir segmentte belirgin dilatasyon izlendi. Taş saptanmadı. (Resim 1).

Resim 1. Doppler US de vasküler yapıların komşuluğunda anekoik izlenen dilate sol üreter ve distal kesimdeki dar segment izlenmektedir (ok).

Üriner sistemin diğer yapılarında ultrasonografik patoloji izlenmedi. Daha sonra yapılan intravenöz ürografi tetkikinde ise sol distal üreterde yaklaşık 2-3 cm lik bir segmentte darlık ve darlık proksimalinde geniş segmental dilate görünüm izlendi (Resim 2). Floroskopik incelemede distal üreterde peristaltizm izlenmedi ve kontrast maddenin distal üreterden oluşan basınç etkisiyle

*Bingöl Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü, Bingöl

**Bingöl Devlet Hastanesi Üroloji Bölümü, Bingöl

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji BD, Van

Yazışma Adresi: Uzm. Dr Mustafa Koç

Bingöl Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü, 12100, Bingöl

Tel: 05303236975

E-posta: mkoc44@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 15.06.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 29.04.2011

Koç ve ark.

geçtiği gözlemlendi. Olgunun üriner sisteme ait ilave patolojisi saptanmadı. Yapılan sistoskopik incelemede intravezikal patoloji izlenmedi. Mevcut klinik ve radyolojik bulgularla hastaya POM tanısı konuldu. İleri tetkik ve tedaviyi kabul etmeyen olguya medikal tedavi verilerek takip programına alındı.

Resim 2. İntravenöz ürografi tetkikinde, sol üreterovezikal bileşkede darlık ve proksimalindeki distal üreterde segmental dilatasyon izlenmektedir (oklar).

Tartışma

Megaüreter tanımı ilk defa Caulk tarafından üreterovezikal bileşkeye kadar ileri derecede dilate üreteri ve normal pelvikaliksiyel sistemi olan genç bir kadında tanımlanmıştır (3). POM veziköretoral bileşkede gerçek bir anatomik darlık olmaksızın bu bölgede fonksiyonel obstrüksiyona neden olan aperistaltik bir segment ile karakterize nonherediter konjenital bir bozukluktur (2). POM' un etyolojisi hala net olarak anlaşılamamıştır.

POM her yaşta görülebilmekle beraber, fetus ve yenidoğanda hidronefrozun en yaygın ikinci sebebidir (4). Yetişkinde ise nadirdir. Erkeklerde 4 kat daha fazla görülmektedir. Genellikle asimmetrik olup sol üreterde 2-3 kat daha sıktır ve % 15-25 bilateral görülebilir (5). Distal üreterde 5 cm ye kadar lokalize dilatasyon görülebilir. Olguların çoğu asemptomattır ve insidental olarak saptanır. Semptom veren olgularda ise başvuru nedeni, en sık üriner sistem enfeksiyon bulgularıdır. Diğer başvuru nedenleri taş ve hematüridir. Megaüreter çoğunlukla izole bir bulgudur. % 40 oranında aynı tarafta kaliksiyel divertikül, megakalikozis ve papiller nekroz, karşı tarafta ise reflü, üreterosel, üreter duplikasyonu, renal ektopi, agenezi, üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu gibi patolojilerle beraber nadir ailesel olgular da bildirilmiştir (6,7).

Üriner US, üriner sistem ile ilgili şikayetleri olan olgularda, ilk kullanılan non invaziv radyolojik tanı yöntemidir. POM düşünülen vakalarda ayrıntılı bir US inceleme ile erken tanı konulabilir ve şüpheli vakalarda tanıyı kesinleştirmek için intravenöz ürografi yapılmalıdır. Manyetik Rezonans Ürografi (MRÜ) de tanıda başvurulabilecek diğer bir görüntüleme yöntemidir. İntravenöz kontrast madde enjeksiyonu yapılarak uygulanan T1 ağırlıklı (T1A) ekskretuar MRÜ, hem dilate olmayan hem de orta derecede obstrükte üriner traktın değerlendirilmesinde faydalı bilgiler vermektedir. Dinamik MRÜ, yüksek rezolüsyonlu çekim tekniği ile üriner sistemin anatomi, patoloji ve fonksiyonunu iyi değerlendirilebilmektedir.

Primer megaüreter vakalarının çoğu spontan olarak iyileşir ya da renal fonksiyonları bozmadan stabil kalırlar. % 10-25 oranında vakada renal fonksiyonlarda bozulma, dilatasyonun ilerlemesi ve semptomatik hale gelme gibi sebeplerden dolayı cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi olarak çeşitli tedavi yöntemleri olmakla birlikte; obstrüktif segmentin çıkarılması, dilate üreterin redükte edilmesi ve antireflü teknikler kullanılarak mesaneye yerleştirilmesi, dar segmentin endoskopik dilatasyonu yapılabilir (8-10).

Sonuç olarak; daha önce çocuk olgularda POM' un radyolojik bulguları rapor edilmekle beraber, bilgilerimiz dahilinde, literatürde yetişkin ve semptomatik olgu ile ilgili yeterli bilgi rapor edilmemiştir. POM' un erken tanısı oluşabilecek renal hasarın önlenmesi bakımından önemlidir. Özellikle tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu ve açıklanamayan yan ağrısı olan olgularda, ayırıcı tanıda POM da düşünülmeli, ayrıntılı klinik ve radyolojik inceleme yapılmalıdır.

Adult Primary Obstructive Megaureter: Ultrasonography and Intravenous Urography Findings

Abstract

Primary obstructive megaureter (POM) is described as dilatation of ureter due to a functional obstruction at distal ureter. It is seen commonly in pediatric age group and uncommonly in adults. Although it is known as a nonhereditary anomaly, some familial cases have also been reported. Most of the cases are asymptomatic and detected incidentally. The diagnosis is important for symptomatic patients. We aim in this study to present the ultrasonography and

intravenous urography findings of POM in an adult patient who admitted with urinary system complaint.

Key words: *Primary obstructive megaureter, intravenous urography, ultrasonography*

Kaynaklar

1. Sheah KB, Yip SK, Joseph VT. Clinics in diagnostic imaging. Left primary megaureter with lower ureteric stone. Singapore Med J 2001; 42:233-237.
2. Shokeir AA, Nijman RJ. Primary megaureter: current trends in diagnosis and treatment. BJU Int 2000; 86:861-868.
3. Perlmutter AD, Retik AB, Bauer SB. Anomalies of the upper urinary tract. In Walsh PC, Gittes RF, Perlmutter AD, Stamey TA, eds. Campbell's Urology. 5th ed. Philadelphia: WB Saunders 1986.
4. Merlini E, Spina P. Primary non-refluxing megaureters. J Pediatr Urol 2005; 1:409-417.
5. Dahnert W. Radiology Review Manual. 3rd ed. Baltimore: Williams & Wilkins 1996; 673.
6. Tatu W, Brennan RE. Primary megaureter in a mother and daughter. Urol Radiol 1981; 3:185-187.
7. Yavascaoglu I, Alper E, Akcaglar S, Oktay B, Simsek U, Ozyurt M. Primary megaureter in a mother and daughter. Br J Urol 1998; 82:923-924.
8. Mungnirandr A, Zeeh U. Results of surgical repair of primary obstructive megaureter. J Med Assoc Thai 2006; 89:329-333.
9. Angerri O, Caffaratti J, Garat JM, Villavicencio H. Primary obstructive megaureter: initial experience with endoscopic dilatation. J Endourol 2007; 21:999-1004.
10. Oktar T, Ziylan O, Şanlı Ö ve ark. Megaüreterin cerrahi tedavisinde iki tekniğin değerlendirilmesi: eksizyonel daraltma ve staplikasyon. Türk Üroloji Dergisi 2006; 32:520-523.